

Deliverable D1.1

Stato dell'Arte sul framework di analisi di sicurezza dei dispositivi IT/OT

Progetto: I.o.T.Vigil

CUP: E13C22001060006

Acronimo Progetto:	I.o.T.Vigil
Titolo Progetto:	IoT Vigilance Sorveglianza sulla sicurezza e resilienza degli asset IT e OT
Spoke di riferimento:	SPOKE 1 – MEGALITHIC – Methods and technologies enhancing local specialization strategies in Health, Industry and Cybersecurity/Università degli Studi dell'Aquila (UnivAQ)
Ambito/Linea progettuale:	Security for Systems - Cybersecurity for IoT IoT cybersecurity ideas incubation.
Durata (mesi):	11
Abstract (max 1500 characters):	
<p>A seguito della sempre più capillare diffusione delle tecnologie IoT, tanto nel settore produttivo quanto in quello personale, l'esigenza di proteggere adeguatamente la componente OT al pari di quella IT è divenuta oramai dirimente, a causa del diffondersi di letali minacce cyber dirette espressamente ai settori che fanno largo uso di tali tecnologie: energia, trasporti, manifatturiero e così via. Se per la componente IT esistono soluzioni consolidate che possono soddisfare le esigenze di protezione cyber, per la componente OT la situazione è radicalmente diversa. Difatti, gli strumenti per il Vulnerability Assessment sono sostanzialmente gli unici disponibili, mentre per il Penetration Testing le metodologie di testing sono tuttora basate in larga parte su attività manuali, che oltre a richiedere ingenti risorse economiche e di tempo, presuppongono la disponibilità di personale specializzato in realtà oggi assente dal mercato del lavoro. Il progetto IoT Vigilance si propone di colmare tale lacuna, realizzando una piattaforma automatizzata di Penetration Testing per l'infrastruttura IT/OT volta ad identificare – anche tramite tecniche di Machine Learning - e valutare le vulnerabilità in modo proattivo e raccomandando le azioni di remediation necessarie. Inoltre, la piattaforma integrerà la valutazione del rischio cyber con un sistema di Asset Management che consenta di monitorare globalmente tanto l'infrastruttura IoT quanto le sue vulnerabilità.</p>	
TRL iniziale:	1
TRL finale:	3

1	Premesse	3
1.1	Obiettivi	3
1.2	Consulenze, contratti di ricerca, servizi e strumentazione/attrezzature	3
2	Analisi dello stato dell'arte e Ricerca sul metodo	5
2.1	Vulnerabilità OT e i Microcontrollori	6
2.1.1	Caso studio su le nuove vulnerabilità su ESP32	9
2.2	Tecnologie, le metodologie e le tecniche	10
2.2.1	Ricerca di vulnerabilità su dispositivi connessi	10
2.2.2	Fuzzing	12
2.2.3	SQLmap	13
2.2.4	Framework di attacco WiFi (WEF, Airgeddon, Wifiphisher)	14
2.2.5	Attacchi a canale secondario	16
2.3	Normative, Standard e Linee Guida per la sicurezza OT	18
2.3.1	NIS2	18
2.3.2	Cyber Resilience Act (CRA)	19
2.3.3	ISO/IEC 27019	20
2.3.4	ISA/IEC 62443	20
2.3.5	NIST SP 800-82	21
2.3.6	EU-CyCLONe per Sistemi OT	22
2.4	Attacchi IT-OT: STUXNET, Havox, Blackenergy2	23
2.4.1	STUXNET	23
2.4.2	Havex	24
2.4.3	BlackEnergy2	24
2.5	Dispositivi IT/OT, fisici o simulati, utilizzabili come target al fine della predisposizione del framework	24
2.5.1	Smart Meter simulator	26
2.6	Vulnerabilità IT/OT note utilizzabili come obiettivo di prima analisi	28
3	Analisi delle tecniche di Machine Learning	30
3.1	Introduzione	30
3.2	Tecniche di Penetration Testing basate sull'IA	30
3.3	Apprendimento Supervisionato per modellazione del comportamento di sistemi IT/OT e rilevamento anomalie	34
4	Definizione del framework	41
4.1	Introduzione	41
4.2	Componente IT	41
4.3	Componente OT	42
4.4	Considerazioni Finali sull'Architettura	43

1 Premesse

Documento riportante gli esiti delle indagini condotte in letteratura e sul mercato in merito alle soluzioni, tecniche e metodologie - anche di Machine Learning - esistenti e/o in fase di studio per l'analisi di sicurezza del mondo IT/OT ed i design del framework.

Per valutare il rischio cyber, nella fase più operativa e tecnologica, si ricorre alle attività di Vulnerability Assessment e Penetration Testing (VA/PT), le quali hanno lo scopo di individuare, mitigare e contenere le vulnerabilità che potrebbero compromettere la regolarità e l'erogazione dei servizi previsti. Le infrastrutture tecnologiche sono composte sia da componenti di Information Technology (IT) sia da componenti di Operational Technology (OT), ovvero sistemi, devices e sensori che controllano e monitorano processi e dispositivi fisici in settori critici come energia, trasporti e manifattura. Mentre per la componente IT esistono numerosi prodotti e servizi, sia enterprise sia open-source, che possono soddisfare le esigenze di protezione cyber, per la componente OT la situazione è diversa. Infatti, gli strumenti automatici per il Vulnerability Assessment sono praticamente gli unici disponibili, mentre per il Penetration Testing le metodologie sono ancora basate su attività manuali svolte da operatori esperti, con un notevole impiego di tempo e risorse. Il progetto si propone di colmare questa lacuna, realizzando una piattaforma automatizzata di Penetration Testing per infrastrutture OT, in particolare per Smart Meters, ma facilmente estendibile ad altri ambiti civili, industriali e difesa.

1.1 Obiettivi

Il presente documento risponde ai seguenti obiettivi:

- Ottenere una visione quanto più chiara e dettagliata possibile delle tecnologie, delle soluzioni e delle metodologie attualmente presenti sul mercato per il vulnerability assessment ed il penetration test automatizzati dei dispositivi IT/OT
- Identificare le metodologie tecniche - tradizionali e di Machine Learning - più adeguate per la realizzazione di un framework di analisi di vulnerabilità dei dispositivi IT/OT
- Definire un framework di analisi di vulnerabilità e penetration testing dei dispositivi OT

1.2 Consulenze, contratti di ricerca, servizi e strumentazione/attrezzature

Project Innovation ha stipulato una partnership strategica di consulenza esterna con il fornitore Sea Sky Technologies al fine di condurre analisi approfondite sui dispositivi OT. Tale collaborazione consentirà di beneficiare delle competenze specializzate di Sea Sky Technologies per eseguire un'analisi dettagliata dei dispositivi OT. Relativamente alle attività previste dal Task 1.2 Infoteam farà ricorso ad incarichi di consulenza specialistica esterni, coinvolgendo il fornitore Nindo srl, che metterà a disposizione del partenariato le proprie competenze specifiche nel campo dell'AI, in particolare riguardanti le tecniche di

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero
dell'Università
e della Ricerca

Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Pagina 4 di 44

Data: _29/04/2025_

Machine Learning e LWT3, che metterà a disposizione del partenariato le proprie competenze specifiche nel campo delle tecnologie IoT e System Integration, in particolare riguardanti le tecniche di testing delle vulnerabilità e analisi dei dati.

Infoteam S.r.l.

Sede operativa e legale:
Viale Pindaro 14 - 65127 Pescara
Tel. 085 4516370 - Fax 085 4516180
www.goinfoteam.it
go@goinfoteam.it
P.IVA e C. F. IT 015 386 806 85
Cap. Soc. € 10.329,13 i.v.
REA di PE 109418

POLITECNICO
MILANO 1863

2 Analisi dello stato dell'arte e Ricerca sul metodo

Come accennato in premessa, soprattutto per la componente di Information Technology, esiste già una serie di strumenti e soluzioni che automatizzano alcune fasi delle attività di penetration testing anche per dispositivi IoT. In¹ viene analizzato un caso d'uso di analisi e sfruttamento delle vulnerabilità di un Transponder AIS della em-trak, il modello A200. Esempi di tools e software automatici nel mondo dell'open-source includono Nmap per la scansione delle porte TCP/UDP aperte e identificazione dei servizi attivi su un dato sistema, SQLmap per il testing delle vulnerabilità dei database tra cui il SQL injection ad esempio, così come nel mondo delle soluzioni enterprise la suite Nessus offre strumenti per la scansione delle vulnerabilità ed exploitation automatizzate. Tuttavia, questi strumenti richiedono in ogni caso un certo livello di interazione manuale da parte di un penetration tester. Sono stati fatti, e sono tuttora oggetto di ricerca, numerosi tentativi per automatizzare completamente i penetration test² ricorrendo all'utilizzo dell'intelligenza artificiale (AI) e in particolare con tecniche di Machine Learning (ML), ma ad oggi il maggiore ostacolo da superare è il vasto dataset di cui gli agents necessiterebbero per addestrarsi, la crescente varietà di dispositivi utilizzati e la scoperta di nuove vulnerabilità, nonché lo scoglio di usare UI non sempre disegnate ed implementate per lo scopo preposto e per gli utenti³. Nel 2021 un ricercatore in ambito sicurezza informatica, utilizzando algoritmi di deep Reinforcement Learning (RL) applicati a Metasploit, un software open-source di penetration testing, è riuscito ad acquisire i privilegi di root contro una macchina volutamente vulnerabile. E' inoltre da sottolineare che un risultato simile, in cui con gli stessi moduli è stata effettuata una privilege escalation fino al livello di root, è stato raggiunto in oltre il 20% dei test eseguiti selezionando casualmente i vettori di attacco⁴. Un altro problema deriva dal rischio di danneggiamento dei sistemi come spesso accade nei penetration test eseguiti su servizi e sistemi in esercizio. Negli ultimi anni sono stati sviluppati alcuni strumenti che automatizzano gli attacchi al Wi-Fi, o alcuni step della procedura totale di attacco, come ad esempio "WiFi Exploitation Framework-WEF", "Airgeddon" e "Wifiphisher", con cui sono stati eseguiti diversi attacchi al protocollo di sicurezza WPA2.

¹ K. Kujanpää, W. Victor, A. Ilin – Automating Privilege Escalation with Deep Reinforcement Learning – arXiv 2021, 2110.01362. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2110.01362>

² F. L. Færøy M. M. Yamin, A. Shukla, B. Katt - Automatic Verification and Execution of Cyber Attack on IoT Devices - Sensors 2023, 23, 733. <https://doi.org/10.3390/s23020733>

³ L. Tarantino, T. Di Mascio (2003). Advanced Visual Interfaces: the Focus is on the User. THE KNOWLEDGE ENGINEERING REVIEW, Vol. 18 Issue 2, pp. 175-181, November 2003, Cambridge University Press. ISSN: 0269-8889, doi: 10.1017/S0269888903000584

⁴ K. Kujanpää, W. Victor, A. Ilin – Automating Privilege Escalation with Deep Reinforcement Learning – arXiv 2021, 2110.01362. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2110.01362>

Nel prosieguo del documento verranno quindi definiti i requisiti di un framework destinato all'analisi delle vulnerabilità di dispositivi IT / OT, con particolare attenzione alle superfici d'attacco, alle tecniche di assessment disponibili e alle sinergie – talvolta critiche – che si instaurano tra componenti IT e OT. Saranno esaminate le principali tecnologie, metodologie e tecniche oggi presenti (o in via di sviluppo), siano esse open-source o proprietarie, evidenziandone punti di forza e limiti operativi. Verranno inoltre selezionati e descritti i dispositivi IT e OT – fisici o emulati – che risultano più adatti come target nella costruzione del framework, insieme a un primo insieme di vulnerabilità note da utilizzare come casi di riferimento nella fase iniziale di analisi.

2.1 Vulnerabilità OT e i Microcontrollori

Negli ambienti OT (Operational Technology) le minacce di cybersecurity possono colpire diversi componenti hardware, ma oltre alla presenza dei dispositivi IT, sono i microcontrollori a giocare un ruolo critico nel controllo e nel monitoraggio dei processi industriali e quindi in ambito OT. Elenchiamo brevemente i principali componenti e funzioni e che conseguenze possono portare gli attacchi informatici alle infrastrutture gestite da questi dispositivi.

Componenti Hardware	Funzione	Modalità di Attacco	Conseguenze
PLC	Controllano processi industriali automatizzati	Network Intrusion, Firmware Manipulation, Physical Access	Interruzione del processo produttivo, Danni fisici, Perdita di controllo
SCADA Systems ⁵	Sistemi di supervisione e controllo	Remote Exploitation, Data Injection	Manipolazione dei dati, Interruzioni o blackout, Impatti su sicurezza
IED (Intelligent Electronic Device)	Monitorano e proteggono il sistema nelle sottostazioni elettriche	Man-in-the-Middle, False Data Injection	Attivazione errata, Perdita di integrità
Smart Meter	Misurano e comunicano i consumi	Protocol Fuzzing, Data Spoofing	Manipolazione dei dati di consumo, Interruzioni nel monitoraggio

⁵ <https://ieeexplore.ieee.org/document/9066892>

Router, Switch, HMI	Forniscono comunicazione tra le interfacce e i dispositivi in rete	Network Scanning e Exploitation, Phishing e Social Engineering	Intercettazione o manipolazione del traffico, Accesso non autorizzato
---------------------	--	--	---

I microcontrollori sono il cuore dei sistemi embedded e delle soluzioni OT, aziende come ARM, INTEL, Espressif, NXP, Renesas, Microchip, STM e altre, progettano e producono microcontrollori che sono presenti in milioni di device; eppure, a causa della loro architettura semplificata e delle risorse limitate, presentano numerose vulnerabilità. Queste debolezze possono derivare da errori di programmazione, implementazioni crittografiche non ottimali, o dall'assenza di meccanismi di protezione hardware come il secure boot e la gestione sicura delle chiavi.

Tra le principali criticità vi sono:

- **Attacchi Side-Channel:** Tecniche che analizzano il consumo energetico, le emissioni elettromagnetiche o i tempi di esecuzione per estrarre informazioni riservate, come chiavi crittografiche.
- **Fault Injection⁶:** Metodi che sfruttano impulsi elettrici o perturbazioni elettromagnetiche per indurre errori nel funzionamento del microcontrollore, portando a comportamenti imprevisti o alla compromissione del firmware. Come per esempio il **Voltage/Clock Glitching** che manipola il voltaggio o il clock per bypassare la protezione della memoria e alterare l'esecuzione del codice (soprattutto su ARM Cortex).
- **Firmware Vulnerabile:** L'assenza di aggiornamenti regolari o di processi di validazione del firmware può consentire l'introduzione di codice malevolo, permettendo agli aggressori di modificare il comportamento del dispositivo (vedere caso studio ESP32). Per esempio caricando codice malevolo nel bootloader o dando la possibilità di estrarre il firmware e farne il reverse engineering.
- **JTAG Debug Interface Exploit:** Alcuni dispositivi ARM non hanno disabilitato correttamente il debug via JTAG, consentendo agli attaccanti di accedere alla memoria e modificare il codice in esecuzione.
- **Serial o USB-based (BadUSB, HID Attacks):** I PLC industriali (e.g. basati su x86) possono essere attaccati tramite dispositivi USB malevoli che caricano codice non autorizzato (vedi caso STUXNET)
- **Problemi di Supply Chain:** La pressione sui costi può portare all'impiego di componenti non certificati o contraffatti, che spesso mancano delle necessarie funzionalità di sicurezza.

⁶ https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-15-7804-5_3

In generale i dispositivi OT sono vulnerabili a vari attacchi, tra cui malware e botnet che li trasformano in strumenti per attacchi DDoS, accesso ai dati sensibili compromettendo la privacy degli utenti, manomissione fisica per alterare il funzionamento o estrarre informazioni, e intercettazione del traffico di rete. La protezione di questi dispositivi è complicata dalla loro eterogeneità, dalle limitate risorse computazionali e dalla necessità di soluzioni scalabili.

Nella tassonomia proposta da Khraisat & Alazab⁷, vengono rappresentati le tipologie di attacchi a sistemi OT, divisi per attacchi fisici, via software, via network.

Figura 2-1 Tassonomia di attacchi a sistemi OT (Khraisat, A. [et.al.](#))

⁷ Khraisat, A., Alazab, A. A critical review of intrusion detection systems in the internet of things: techniques, deployment strategy, validation strategy, attacks, public datasets and challenges. Cybersecur 4, 18 (2021). <https://doi.org/10.1186/s42400-021-00077-7>

2.1.1 Caso studio su le nuove vulnerabilità su ESP32

L'ESP32 è un **microcontrollore** sviluppato da Espressif Systems, ampiamente utilizzato in dispositivi IoT per le sue capacità di connettività Wi-Fi e Bluetooth. La sua popolarità deriva dal basso costo e dalle elevate prestazioni, rendendolo una scelta comune per una vasta gamma di applicazioni, inclusi dispositivi industriali e consumer.

Recentemente (parliamo di inizio marzo 2025)⁸, il team di ricerca di *Tarlogic Security* ha scoperto una funzionalità nascosta nell'ESP32 che potrebbe fungere da **backdoor**, *esponendo milioni di dispositivi IoT a potenziali attacchi*. Questa vulnerabilità consente ad attori malevoli di eseguire spoofing e di infettare in modo permanente dispositivi sensibili, come smartphone, computer, serrature intelligenti e apparecchiature mediche, eludendo i controlli di verifica del codice. I comandi nascosti scoperti da Tarlogic consentono operazioni di basso livello, come la **modifica della memoria RAM e Flash**. Attraverso queste manipolazioni, eventuali aggressori potrebbero alterare arbitrariamente il firmware dei dispositivi; con la conseguenza di una presenza stabile e difficilmente rilevabile. Questa **caratteristica di persistenza** amplifica la minaccia. Un attaccante potrebbe usare dispositivi compromessi per ulteriori attacchi Bluetooth e Wi-Fi sulla stessa rete, accedendo e manipolando comunicazioni riservate. Gli effetti sulla privacy e sulle infrastrutture aziendali sono rilevanti. Inoltre, la mancata documentazione da parte del produttore rende difficile rilevare e neutralizzare questa minaccia. Questo è aggravato dal costo basso degli **ESP32 (circa 2 euro)**, facilitandone la diffusione in dispositivi domestici e aziendali, rendendoli bersagli ideali per attacchi su larga scala. La scoperta di tale backdoor nell'ESP32 evidenzia le crescenti preoccupazioni riguardo alla sicurezza dei sistemi OT, poiché questo microcontrollore è utilizzato in centinaia di milioni di dispositivi. Esempio di sicurezza **Bluetooth: BluetoothUSB**⁹, un driver open source indipendente dall'hardware e multiplatforma, scritto in linguaggio C. Questo strumento consente di condurre audit di sicurezza completi e accurati, garantendo accesso diretto al traffico Bluetooth senza dipendere da specifiche API dei sistemi operativi. Grazie a BluetoothUSB, Tarlogic è riuscita, attraverso analisi audit approfondite, a individuare vulnerabilità nell'ESP32. Il progetto open source di Tarlogic democratizza l'accesso agli strumenti di sicurezza, eliminando la necessità di hardware costosi e complicati. Pertanto, non solo gli esperti di cybersecurity, ma anche produttori e sviluppatori possono identificare problemi di sicurezza in modo più semplice e immediato.

⁸ <https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2025-27840>

⁹ <https://www.tarlogic.com/news/backdoor-esp32-chip-infect-ot-devices/>

2.2 Tecnologie, le metodologie e le tecniche

In questa sezione, viene fornita una panoramica sulle tecniche per la ricerca di vulnerabilità e la definizione di contromisure, adatte per sistemi OT e ibridi IT/OT. E' noto che i sistemi OT abbiano caratteristiche specifiche che rendono la loro messa in sicurezza più difficile rispetto ai sistemi IT. Infatti i sistemi OT tipicamente integrano aspetti di controllo e di comunicazione, fanno uso di protocolli dedicati e spesso si appoggiano su sistemi hardware e software antiquati (legacy), la cui sostituzione è però difficile o costosa¹⁰.

2.2.1 Ricerca di vulnerabilità su dispositivi connessi

Il campo delle tecnologie e metodologie impiegate per la ricerca di vulnerabilità nei sistemi connessi è molto ampio. Una recente analisi ad opera di Mazurczyk e Caviglione¹¹ classifica gli approcci alla identificazione delle vulnerabilità in quattro categorie principali: ingegneria sociale, intelligence su internet, raccolta di informazioni sull'infrastruttura di rete e analisi di informazioni su canali secondari.

Per gli obiettivi di IoT-Vigil, le prime due tecniche non sono considerate rilevanti. Questo perché le strategie di ingegneria sociale devono essere contrastate necessariamente a livello organizzativo, e le informazioni pubbliche non possono essere controllate, in quanto sono poste fuori dal perimetro del sistema sotto osservazione. Al contrario, nel resto di questa sezione di focalizziamo sulle tecniche di raccolta di informazioni sull'infrastruttura di rete e sulle tecniche di analisi di informazioni rilasciate su canali secondari.

Scansione passiva

Tecniche di scansione passiva della rete possono essere impiegate per individuare i dispositivi attivi su di essa, attraverso opportune sonde hardware, oppure sfruttando strumenti software come **Wireshark**¹². Il vantaggio principale delle tecniche passive è la difficoltà di individuazione - dato che l'attaccante non altera il funzionamento del sistema, è difficile determinare la presenza dell'osservatore, in particolare nel caso di reti wireless, in cui è possibile monitorare tutti i pacchetti trasmessi nel raggio d'azione della scheda di rete. D'altra parte, le tecniche passive osservano solo il normale funzionamento del sistema, e quindi non sono necessariamente in grado di individuare tutte le vulnerabilità presenti, dato che alcune di esse potrebbero essere legate, ad esempio, a porte aperte ma non effettivamente utilizzate.

¹⁰ Tuptuk, N.; Hailes, S. Security of smart manufacturing systems. *J. Manuf. Syst.* **2018**, *47*, 93–106.

¹¹ Mazurczyk, Wojciech, and Luca Caviglione. "Cyber reconnaissance techniques." *Communications of the ACM* *64.3* (2021): 86-95. <https://dl.acm.org/doi/pdf/10.1145/3418293>

¹² <https://www.wireshark.org/>

Strumenti alternativi, sempre open source, a Wireshark sono tcpdump¹³, Ettercap¹⁴, e Kismet¹⁵. **Ettercap** è uno strumento di uso più ampio, dato che può operare anche in modalità attiva per consentire, ad esempio, attacchi Man-in-the-Middle. **Kismet** è invece focalizzato sulla scansione passiva di reti wireless, ma rispetto a Wireshark aggiunge alcune funzionalità di scansione attiva e di analisi dei pacchetti in tempo reale. **tcpdump** è uno strumento a linea di comando, molto simile a Wireshark ma con minore integrazione (ad esempio per operare con reti wireless è necessario usare un altro strumento per attivare la modalità di monitoring, cosa che Wireshark esegue autonomamente).

Scansione attiva

Per definire il perimetro vulnerabile di un sistema complesso (networked system of systems), è possibile adottare tecniche di scansione attiva della rete (fingerprinting, port scanning, probing). **Nmap**¹⁶, uno scanner di rete open-source, è usato per scoprire dispositivi e configurazioni di rete negli ambienti OT, permettendo ai team di sicurezza di mappare l'infrastruttura e identificare potenziali punti di accesso vulnerabili. Attraverso l'analisi dei pacchetti TCP/IP generati, è possibile inoltre individuare il sistema operativo del dispositivo che li ha generati. Una scansione delle porte consente poi di determinare quelle aperte, e quindi i possibili vettori d'attacco, dato che le porte sono normalmente associate a specifici protocolli di rete. A questo punto è possibile impiegare degli strumenti specializzati per il protocollo applicativo individuato, che consentono di valutare vulnerabilità specifiche¹⁷, per le quali si impiegano tool specializzati come Nessus o OpenVas, descritti nella sezione successiva. Esistono anche alcuni strumenti alternativi ad NMAP per il port scanning, come **Zmap**¹⁸ e **Masscan**¹⁹, ma sono orientati alla scansione di grandi reti, mentre nmap è considerato più efficace nella scansione di piccole reti²⁰. Pertanto, per reti di dispositivi OT nmap è generalmente preferibile.

¹³ <https://github.com/the-tcpdump-group/tcpdump>

¹⁴ <https://github.com/Ettercap/ettercap>

¹⁵ <https://github.com/kismetwireless/kismet>

¹⁶ <https://nmap.org/book/>

¹⁷ TW Edgar, S Niddodi, TR Rice, WJ Hofer, GE Seppala, KM Arthur-Durett, M Engels, DO Manz. Safer and Optimised Vulnerability Scanning for Operational Technology through Integrated and Automated Passive Monitoring and Active Scanning. Journal of Information Warfare, Vol. 18, No. 4, Preparing for a Future of Critical Infrastructure Under Autonomic Control: SPECIAL EDITION (Winter 2019), pp. 125-155 (31 pages)

Eric D. Vugrin, Jerry Cruz, Christian Reedy, Thomas Tarman, Ali Pinar. Cyber Threat Modeling and Validation: Port Scanning and Detection. HotSoS '20, April 7–8, 2020, Lawrence, KS, USA

¹⁸ <https://github.com/zmap/zmap>

¹⁹ <https://github.com/robertdavidgraham/masscan>

²⁰ Jason M. Pittman. A Comparative Analysis of Port Scanning Tool Efficacy. CoRR abs/2303.11282 (2023), <https://arxiv.org/pdf/2303.11282>

Piattaforme di gestione delle vulnerabilità

Nessus²¹ è una piattaforma di vulnerabilità management che permette di identificare e gestire vulnerabilità in rete, inclusi i dispositivi industriali. Questa soluzione permette di gestire le vulnerabilità sfruttabili in contesti critici.

Nessus è attualmente una piattaforma commerciale, ma è nata come piattaforma open source. Al momento del cambio di licenza, un fork sotto il nome di GNessus è rimasto in sviluppo open source. Da GNessus è derivato **OpenVAS**²², che attualmente è integrato in una più ampia piattaforma di gestione delle vulnerabilità, Greenbone Vulnerability Management²³, che rimane un concorrente open source di Nessus.

Le piattaforme di gestione delle vulnerabilità ricoprono un ruolo importante, dato che consentono una maggiore integrazione fra strumenti diversi, riducendo così la necessità di competenze tecniche specifiche per realizzare analisi approfondite sulla sicurezza, e riducendo gli interventi manuali nelle sequenze dei passi necessari per tali valutazioni.

2.2.2 Fuzzing

Il fuzzing è una tecnica di testing automatico che consiste nell'invio di input casuali o malformati a un sistema per individuare vulnerabilità nei protocolli e software OT. È particolarmente utile per rilevare debolezze non documentate in dispositivi industriali. Nella sua forma più semplice, il fuzzing impiega mutazioni casuali in un insieme di input iniziali, allo scopo di individuare comportamenti anomali attivati da particolari combinazioni di valori di ingresso. Una forma più raffinata di fuzzing prevede invece l'strumentazione del codice con opportune sonde che permettono di tracciare l'esecuzione del codice, e determinare quali parti dello stesso non sono state ancora raggiunte (fuzzing basato su copertura, o coverage-based fuzzing). Un esempio di tale approccio è l'American Fuzzy Lop (AFL)²⁴, che è attualmente considerato lo standard industriale per le tecnologie di fuzzing. AFL è ispirato agli algoritmi genetici, ed impiega operatori simili a quelli di un normale algoritmo genetico per mutare o combinare gli input di esempio forniti dall'utente. Gli operatori di mutazione sono adattati alla natura del sistema, e consistono in cambiamenti di valore dei singoli bit, inserimenti e cancellazioni di byte, e così via.

²¹ <https://www.tenable.com/products/nessus>

²² <https://www.openvas.org/>

²³ <https://github.com/greenbone>

²⁴ <https://github.com/google/AFL>

Gli strumenti di fuzzing possono essere applicati a interi programmi (è questo il caso di AFL), oppure a singole funzioni, come nel caso di libFuzzer²⁵, che permette di eseguire il test di librerie attraverso le loro API. Questo richiede naturalmente operatori di mutazione e combinazione più avanzati, dato che l'input non è più costituito da stringhe di testo ma può essere arbitrariamente strutturato in base alle API delle librerie sotto esame.

Per trattare il caso di sistemi software di terze parti, per i quali non siano disponibili i sorgenti, è possibile fare ricorso a tecniche di coverage-guided fuzzing del codice binario, ad esempio impiegando AFL combinato con QEMU. In questo caso, un meccanismo di traduzione binaria dinamica (ad esempio quello offerto da QEMU) viene impiegato per l'strumentazione. Uno strumento più avanzato è ottenibile combinando invece libFuzzer con un motore di traduzione binaria come rev.ng²⁶.

E' infine interessante notare che l'approccio basato sul fuzzing è stato recentemente proposto come alternativa alla verifica dell'hardware con tecniche tradizionali²⁷.

2.2.3 SQLmap

SQLmap è uno strumento di penetration testing per l'individuazione di vulnerabilità SQL injection, importante in ambienti OT che si affidano a database interni per la gestione di dati sensibili. SQLmap è uno strumento open source per penetration testing, progettato per automatizzare il rilevamento e lo sfruttamento di vulnerabilità tipo SQL injection e per consentire il controllo completo dei database. SQLmap offre funzionalità specializzate per penetration tester esperti e una vasta gamma di opzioni che includono la raccolta di informazioni dettagliate sulle impostazioni del database, l'estrazione di dati e l'accesso al file system sottostante. SQLmap supporta i principali database²⁸. Inoltre fornisce:

- supporto completo per sei tecniche di SQL injection: blind basata su valori booleani, blind basata sul tempo, basata sugli errori, basata su query UNION, query impilate e out-of-band;
- supporto per la connessione diretta al database senza passare per una SQL injection, fornendo credenziali del DBMS, indirizzo IP, porta e nome del database;

²⁵ <https://lvm.org/docs/LibFuzzer.html>

²⁶ https://www.politesi.polimi.it/retrieve/11259b35-acff-46a8-8242-d9e87b253f66/2021_04_Frighetto.pdf

²⁷ <https://www.usenix.org/system/files/sec22-trippel.pdf>

²⁸ MySQL, Oracle, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, Microsoft Access, IBM DB2, SQLite, Firebird, Sybase, SAP MaxDB, Informix, MariaDB, MemSQL, TiDB, CockroachDB, HSQLDB, H2, MonetDB, Apache Derby, Amazon Redshift, Vertica, Mckoi, Presto, Altibase, MimerSQL, CrateDB, Greenplum, Drizzle, Apache Ignite, Cubrid, InterSystems Cache, IRIS, eXtremeDB, FrontBase, Raima Database Manager, YugabyteDB, Aurora, OpenGauss, ClickHouse, Virtuoso.

- supporto per l'enumerazione di utenti, hash delle password, privilegi, ruoli, database, tabelle e colonne;
- riconoscimento automatico dei formati degli hash delle password e supporto per il cracking tramite un attacco basato su dizionario;
- supporto per l'estrazione completa di tabelle del database, di un intervallo specifico di record o di colonne specifiche;
- supporto per la ricerca di nomi specifici di database, tabelle specifiche in tutti i database o colonne specifiche in tutte le tabelle;
- supporto per il download e l'upload di file dal file system sottostante del database;
- supporto per l'esecuzione di comandi arbitrari e il recupero dell'output standard sul sistema operativo sottostante al database;
- supporto per stabilire una connessione TCP stateful out-of-band tra la macchina dell'attaccante e il sistema operativo sottostante del database;
- supporto per l'escalation dei privilegi dell'utente del processo del database.

2.2.4 Framework di attacco WiFi (WEF, Airgeddon, Wifiphisher)

Questi strumenti sono utilizzati per testare e verificare la robustezza delle reti WiFi, spesso utilizzate per connettere dispositivi OT e IoT. L'uso di tali strumenti permette di valutare la sicurezza delle reti wireless in ambienti industriali.

Questi strumenti automatizzano l'esecuzione di attacchi tipici a reti wi-fi. I tipi di attacco effettuati sono:

- **Deauthentication attack:** consiste nell'invio di richieste di deautenticazione ai dispositivi wireless, provocando la loro disconnessione dalla rete. La richiesta di deautenticazione contiene l'indirizzo MAC del dispositivo sorgente falsificato e l'indirizzo MAC del dispositivo target. Quando il dispositivo target riceve la richiesta di deautenticazione si scollega dalla rete;
- **WIDS Confusion attack:** è una tecnica utilizzata per confondere o disturbare i sistemi di rilevamento delle intrusioni basati sul Wi-Fi generando grandi quantità di richieste di associazione e deautenticazione, disturbando il normale funzionamento dei client che si connettono alla rete. L'effetto può essere attivare falsi allarmi o non rilevare attacchi reali a causa del volume elevato di traffico di disturbo;
- **Authentication DoS attack:** si effettua inondando la rete Wi-Fi con un gran numero di frame di autenticazione. Questo viene realizzato tramite vari strumenti, principalmente usando mdk4. Man mano che le risorse dell'AP si saturano, esso fatica a processare le richieste di autenticazione legittime dagli utenti reali e può non rispondere o addirittura andare in crash a causa del carico eccessivo causato dall'attacco;

- **Beacon Flood attack:** Questo attacco sovraccarica la rete con un elevato volume di messaggi beacon malevoli (i messaggi beacon fanno parte del protocollo Wi-Fi 802.11 e vengono utilizzati dai punti di accesso per annunciare la propria presenza e fornire informazioni di rete ai dispositivi vicini). La rete e i dispositivi vicini ricevono questa massa di messaggi che causano congestione e esaurimento delle risorse. L'eccessivo numero di beacon può sovraccaricare il chipset Wi-Fi dei dispositivi, portando a un degrado delle prestazioni e a potenziali disconnessioni;
- **Pixie Dust attack:** sfrutta una debolezza nella generazione della coppia di chiavi pubblica-privata durante il processo di autenticazione. L'attaccante individua innanzitutto l'AP (Access Point) con WPS attivato. Se l'AP utilizza un PIN debole, il protocollo WPS può inavvertitamente far trapelare informazioni che possono essere utilizzate per calcolare la passphrase della rete. In questo attacco, non è necessario effettuare un cracking della password poiché viene recuperata in chiaro;
- **Null PIN attack:** prende di mira la funzione WPS di alcuni access point Wi-Fi che presentano una falla per cui accettano un PIN vuoto o nullo come valido;
- **PIN Bruteforce attack:** si provano sistematicamente tutte le possibili combinazioni del PIN WPS a 8 cifre fino a trovare quella corretta. Poiché ci sono solo 10^8 (100 milioni) di combinazioni possibili, un attacco di forza bruta può essere relativamente rapido rispetto ad altri metodi di cracking delle password Wi-Fi;
- **ARP Replay attack:** sfrutta le debolezze nella gestione delle chiavi del WEP: la chiave condivisa viene utilizzata sia per la crittografia sia per i controlli di integrità. L'attaccante intercetta una richiesta e una risposta ARP tra due dispositivi legittimi sulla rete. Questi pacchetti ARP sono tipicamente non criptati. Successivamente, l'attaccante riproduce i pacchetti ARP catturati sulla rete. Poiché WEP utilizza un cifrario a flusso per la crittografia, se l'attaccante ripete esattamente gli stessi pacchetti, la chiave di crittografia viene riutilizzata. Con un numero sufficiente di pacchetti catturati l'attaccante può determinare la chiave WEP;
- **Caffe Latte attack:** utilizza lo spoofing ARP per manipolare le tabelle ARP, ingannando i dispositivi sulla rete e facendo sì che inviino i loro dati al dispositivo dell'attaccante, credendo che sia la destinazione legittima. WEP utilizza i vettori di inizializzazione (IV) per aggiungere casualità al processo di crittografia. L'attacco CaffeLatte consiste nella raccolta di un numero sufficiente di questi IV intercettando pacchetti di dati inviati sulla rete. Più IV raccoglie l'attaccante, maggiore è la probabilità di riuscire a decifrare la chiave WEP;
- **HIRTE attack:** è un attacco al client che può utilizzare qualsiasi pacchetto IP o ARP. Estende l'attacco Caffe Latte permettendo l'uso di qualsiasi pacchetto, non limitandosi ai pacchetti ARP del client;

- **Fake Authentication attack:** l'attaccante invia una richiesta di autenticazione falsa al punto di accesso, fingendo di essere un dispositivo che vuole connettersi alla rete. Questo attacco sfrutta le vulnerabilità per ingannare il punto di accesso, facendogli credere che l'attaccante sia un dispositivo legittimo. L'attaccante può inviare pacchetti di autenticazione falsificati che imitano la struttura dei pacchetti legittimi, cercando di convincere il punto di accesso che il dispositivo sia già autenticato. Una volta che l'autenticazione falsa ha successo, l'attaccante può procedere a raccogliere vettori di inizializzazione;
- **WPA/WPA2 handshake capture attack:** sfrutta il protocollo stesso per catturare gli handshake quando un dispositivo legittimo si connette all'AP. Non interagisce direttamente con l'AP, poiché non invia alcuna richiesta. L'attaccante può quindi tentare di decrittare l'handshake per ottenere la password dell'AP. Di solito questa tecnica viene combinata con l'attacco di deautenticazione per forzare un dispositivo a inviare un handshake;
- **PMKID attack:** l'attaccante non deve attendere che un client legittimo si connetta all'AP per generare un handshake, poiché l'handshake PMKID può essere catturato senza interagire con il client. L'handshake PMKID viene catturato con hcxdumptool e poi decifrato con hashcat. Un altro vantaggio è che l'handshake è più piccolo rispetto a un normale handshake WPA, quindi può essere decifrato più rapidamente;
- **Evil Twin attack:** consiste nella creazione di una rete Wi-Fi falsa o malevola che sembra una rete legittima. L'attaccante può configurare un access point canaglia con lo stesso nome (SSID) e caratteristiche simili alla rete legittima che vuole imitare. Una volta che la vittima si connette all'access point malevolo, l'attaccante può eseguire diverse azioni dannose. Potrebbe tentare di catturare informazioni sensibili, come credenziali di accesso, iniettare codice malevolo nelle pagine web, reindirizzare la vittima a siti di phishing o eseguire attacchi man-in-the-middle.

2.2.5 Attacchi a canale secondario

Gli attacchi a canale secondario (SCA) sfruttano informazioni fisiche, come il consumo energetico o le emissioni elettromagnetiche, per estrarre segreti crittografici. Un tipico workflow di SCA prevede la modellazione del comportamento a canale secondario di un dispositivo, assumendo la conoscenza di parte del testo in chiaro o cifrato. L'attaccante modella una piccola porzione del calcolo, come un'operazione XOR su 8 bit, che coinvolga sia il valore noto che la chiave segreta. Per ogni possibile valore della chiave, viene derivato un modello di comportamento del canale secondario e successivamente misurato il segnale reale (ad esempio, il consumo energetico). Confrontando i modelli con le misure reali, si identifica il modello che meglio si adatta, rivelando così il valore della chiave

segreta. Recenti sviluppi, come l'utilizzo del deep learning e l'esplorazione di nuovi canali collaterali, hanno reso gli SCA ancora più sofisticati²⁹.

Le contromisure per proteggere le implementazioni crittografiche possono essere classificate in tre categorie: occultamento, mascheramento e, più recentemente, morphing. L'occultamento³⁰ impiega ritardi casuali o elementi dissipativi di energia per nascondere il segnale secondario utile. Il mascheramento^{31,32,33} fornisce un limite inferiore formalmente provato allo sforzo computazionale richiesto all'attaccante per violare la protezione, invalidando la correlazione tra le quantità utilizzate per prevedere il consumo energetico e i valori effettivi elaborati dal dispositivo. In un'implementazione mascherata, ogni valore intermedio sensibile viene rappresentato come diviso in un numero di "share", tutte necessarie per la sua ricostruzione. L'algoritmo target viene modificato per eseguire l'intero calcolo sull'insieme dei valori share per share, ricombinandoli solo alla fine. Il consumo energetico istantaneo diventa così indipendente dal valore originale non mascherato. Tecniche più avanzate, come il mascheramento di ordine superiore e la randomizzazione dell'architettura, offrono una maggiore resistenza agli attacchi³⁴.

Il morphing³⁵ prevede la modifica dinamica del codice che calcola la cifra target, mantenendo l'equivalenza semantica. Nel contesto SCA, una ricompilazione parziale durante l'esecuzione crea un bersaglio mobile per l'attaccante, che non può più determinare un modello di canale secondario funzionante per la porzione di calcolo scelta, poiché potrebbe essere eseguita con una sequenza di istruzioni diversa ad ogni esecuzione.

²⁹ Li, Y., Ren, L., Wang, X., & Wang, X. (2019). Deep learning for side-channel attacks and countermeasures: A survey. *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*, 14(12), 3079-3094.

³⁰ S. Mangard, E. Oswald, and T. Popp, *Power Analysis Attacks: Revealing the Secrets of Smart Cards*. Heidelberg, Germany: Springer, 2007.

³¹ O. Reparaz, B. Bilgin, S. Nikova, B. Gierlichs, and I. Verbauwhede, "Consolidating masking schemes," in *Proc. CRYPTO*, 2015, pp. 764–783.

³² G. Barthe et al., "Strong non-interference and type-directed higher-order masking," in *Proc. ACM CCS*, 2016, pp. 116–129.

³³ S. Mangard, E. Oswald, and T. Popp, *Power Analysis Attacks: Revealing the Secrets of Smart Cards*. Heidelberg, Germany: Springer, 2007.

³⁴ Barthe, G., Belaïd, S., Dupressoir, F., Fouque, P.-A., Grégoire, B., & Strub, P.-Y. (2016). Strong non-interference and type-directed higher-order masking. In *Proceedings of the 23rd ACM conference on Computer and communications security* (pp. 116-129).

³⁵ G. Agosta, A. Barenghi, and G. Pelosi, "A code morphing methodology to automate power analysis countermeasures," in *Proc. ACM 49th Annu. Design Autom. Conf. (DAC)*, San Francisco, CA, USA, Jun. 2012, pp. 77–82.

Una valutazione dell'efficacia delle contromisure SCA considera il numero di misurazioni necessarie all'attaccante per estrarre la chiave. Sebbene sia sempre possibile ottenere un attacco SCA funzionante con un numero sufficientemente grande di misurazioni, il progettista può scegliere contromisure che garantiscono un tempo di esposizione della chiave (MTD) superiore al numero di esecuzioni della primitiva crittografica con la stessa chiave durante la vita utile del dispositivo. Tuttavia, l'emergere di attacchi collaborativi e l'utilizzo di tecniche di deep learning richiedono lo sviluppo di contromisure sempre più robuste.

2.3 Normative, Standard e Linee Guida per la sicurezza OT

Questa sezione delinea le principali normative e linee guida che regolano la sicurezza dei sistemi OT, fornendo un quadro completo delle best practice e delle strategie di difesa. Dalla Direttiva NIS2 all'ISA/IEC 62443, passando per il Cyber Resilience Act e la ISO/IEC 27019, questi standard offrono soluzioni e raccomandazioni per mitigare i rischi e proteggere le infrastrutture critiche da minacce cibernetiche avanzate e sono fondamentali per le aziende che operano in ambienti industriali con infrastrutture critiche, poiché consente di migliorare la **resilienza agli attacchi cyber**, ridurre il rischio di **interruzioni operative e danni economici** e garantire la **continuità dei processi produttivi**. Lo scopo è aiutare le organizzazioni a costruire un **modello di difesa stratificata**, proteggendo **PLC, RTU, DCS e convertitori di frequenza (VFD)** e altri dispositivi e componenti OT.

2.3.1 NIS2

La **Direttiva NIS2 (Network and Information Security Directive 2)**³⁶ è il principale quadro normativo dell'Unione Europea per la cybersecurity delle infrastrutture critiche. Entrata in **vigore nel 2023**, aggiorna e rafforza la precedente direttiva NIS, ampliando l'ambito di applicazione e introducendo requisiti più stringenti per la gestione del rischio e la resilienza cyber.

Principali Best Practice e Linee Guida³⁷:

- **Gestione del rischio:** Implementare un approccio basato sul rischio per identificare, valutare e mitigare le minacce cyber;
- **Segmentazione della rete OT:** Limitare il movimento laterale degli attaccanti separando reti critiche da quelle IT;
- **Controllo degli accessi:** Applicare il principio del least privilege e autenticazione multi-fattore (MFA);

³⁶ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32022L2555&qid=1675336594166>

³⁷ [https://www.nis-2-directive.com/NIS_2_Directive_Article_14_\(Proposal_16.12.2020\).html](https://www.nis-2-directive.com/NIS_2_Directive_Article_14_(Proposal_16.12.2020).html)

- **Monitoraggio e rilevamento delle minacce:** Implementare sistemi SIEM, IDS/IPS e analisi comportamentale per rilevare attacchi;
- **Protezione della supply chain:** Valutare la sicurezza dei fornitori e applicare requisiti di cybersecurity nei contratti;
- **Gestione delle vulnerabilità:** Adottare patch management e processi di hardening dei sistemi OT;
- **Risposta agli incidenti:** Creare piani di risposta agli attacchi con procedure di contenimento e ripristino;
- **Resilienza e continuità operativa:** Implementare backup sicuri e recovery plan per garantire la continuità dei servizi;
- **Cifratura e protezione dei dati:** Applicare crittografia avanzata per proteggere i dati sensibili;
- **Audit e test di sicurezza:** Effettuare penetration test e valutazioni periodiche della sicurezza;
- **Sensibilizzazione e formazione:** Educare il personale sulle minacce cyber e promuovere una cultura della sicurezza;
- **Cooperazione e reporting:** Segnalare gli incidenti alle autorità competenti e collaborare con le agenzie di sicurezza cyber.

La NIS2 si integra con altre normative come il Cyber Resilience Act (CRA) e gli standard IEC 62443, creando un quadro normativo robusto per la protezione delle infrastrutture critiche e dei sistemi OT.

2.3.2 Cyber Resilience Act (CRA)

Il **Cyber Resilience Act (CRA)**³⁸ dell'UE è una nuova legge europea che disciplina la sicurezza informatica dei prodotti digitali venduti nell'UE. Il CRA è entrato in vigore il **10 dicembre 2024** e i principali obblighi introdotti dalla legge si applicheranno a partire **dall'11 dicembre 2027**.

Il **CRA** mira a migliorare la sicurezza cibernetica anche dei dispositivi connessi e delle tecnologie IoT, inclusi i sistemi operativi in ambito OT, come quelli utilizzati nelle infrastrutture critiche. Il CRA ha tra gli obiettivi, quello di garantire anche la protezione dei sistemi OT da attacchi cibernetici, assicurando che dispositivi e sistemi utilizzati in contesti industriali, energetici e di automazione siano progettati, sviluppati e gestiti con elevati standard di sicurezza. Il CRA stabilisce requisiti per garantire la sicurezza dei dispositivi OT, gestire i rischi cibernetici, controllare gli accessi e proteggere contro vulnerabilità e attacchi. Le organizzazioni devono implementare sistemi di gestione dei rischi e garantire che i dispositivi ricevano aggiornamenti di sicurezza durante tutto il loro ciclo di vita. Inoltre, il CRA incoraggia l'adozione di standard internazionali come lo **IEC 62443**, contribuendo alla resilienza delle infrastrutture OT contro le minacce cibernetiche emergenti.

³⁸ <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/cyber-resilience-act>

2.3.3 ISO/IEC 27019

ISO/IEC 27019³⁹ è uno standard internazionale che adatta i controlli di sicurezza informatica della **ISO/IEC 27002** al settore energetico, con un focus specifico su ambienti **OT** come **reti elettriche, centrali di generazione e sistemi di controllo industriale** (come SCADA, DCS) e quindi di particolare rilevanza per le utility energetiche, che devono garantire resilienza contro minacce ibride, protezione delle smart grid. Questa norma fornisce linee guida per proteggere infrastrutture critiche, integrando sia controlli tecnici (es. segmentazione di rete, protezione di dispositivi di campo) sia gestionali (es. gestione del rischio, compliance con normative come **NIS2 o GDPR**). L'obiettivo principale è garantire la sicurezza dei **sistemi di controllo industriale (ICS)**, proteggendoli da minacce informatiche, attacchi fisici e minacce interne, mitigando il rischio di attacchi come malware industriali (e.g. *Stuxnet*), ransomware e compromissioni dei protocolli di comunicazione. La ISO/IEC 27019 affronta problematiche specifiche del contesto OT, come la protezione di dispositivi legacy spesso privi di aggiornamenti di sicurezza, la segmentazione della rete tra IT e OT per prevenire movimenti laterali degli attaccanti e il bilanciamento tra **disponibilità operativa e protezione dai cyber attacchi**. Tra i requisiti principali della norma rientrano:

- la protezione delle reti OT attraverso la separazione con le reti IT e la creazione di zone di sicurezza con firewall e DMZ;
- l'implementazione di **autenticazione forte e crittografia** per le comunicazioni ICS;
- la gestione degli accessi attraverso controlli basati su ruoli (RBAC);
- il monitoraggio continuo tramite **SIEM** e sistemi di rilevamento delle anomalie.

La ISO/IEC 27019 è **complementare** ad altri standard di sicurezza industriale, come la **ISA/IEC 62443**.

2.3.4 ISA/IEC 62443

ISA/IEC 62443⁴⁰ è uno standard internazionale sviluppato per garantire la **sicurezza dei sistemi di automazione e controllo industriale (IACS)** in settori critici come energia, manifatturiero, trasporti e infrastrutture idriche. La norma fornisce un **framework strutturato** per proteggere gli ambienti **OT** da minacce informatiche, coprendo l'intero ciclo di vita dei sistemi ICS/SCADA, dalla progettazione alla manutenzione. Si basa su un approccio **a più livelli**, suddividendo i requisiti di sicurezza tra **operatori industriali, integratori di sistemi e produttori di dispositivi OT**, stabilendo linee guida per la protezione fisica e logica delle infrastrutture critiche. La ISO/IEC 62443 introduce il concetto di **zone e canali di sicurezza (Zones & Conduits)** per segmentare le reti OT e limitare la propagazione di attacchi, oltre a

³⁹ <https://www.iso.org/standard/85056.html>

⁴⁰ <https://www.isa.org/standards-and-publications/isa-standards/isa-iec-62443-series-of-standards>

definire **livelli di sicurezza (Security Levels, SL)** che indicano il grado di protezione richiesto in base alle minacce previste. Tra i requisiti chiave rientrano:

- autenticazione e gestione degli accessi basata su ruoli (**RBAC**),
- implementazione di **firewall** industriali e **intrusion detection systems (IDS)**,
- protezione contro **malware industriali**
- **monitoraggio continuo** delle anomalie per rilevare attività sospette.

2.3.5 NIST SP 800-82

NIST SP 800-82⁴¹ è una guida sviluppata dal **National Institute of Standards and Technology (NIST)** e quindi a differenza del NIS o CRA è uno standard degli Stati Uniti che fornisce indicazioni per la **sicurezza dei sistemi di controllo industriale (ICS)**, come quelli utilizzati nelle infrastrutture **OT**. Questo standard è progettato per affrontare le **vulnerabilità specifiche** degli ambienti OT e migliorare la protezione di **sistemi SCADA, DCS** (Distributed Control Systems), **PLC** (Programmable Logic Controllers), e altri dispositivi industriali. La **NIST SP 800-82** si concentra su **strategie di difesa** contro le minacce avanzate, **gestione dei rischi** e **protezione dai cyber attacchi** che potrebbero compromettere la sicurezza, la disponibilità e l'integrità delle operazioni industriali.

Il documento, similmente alle norme ISO e IEC precedentemente evidenziate fornisce **best practice** e linee guida, riassunte nei seguenti punti:

- **Segmentazione della Rete:** Separare le reti IT e OT per limitare il rischio di attacchi tra i sistemi;
- **Gestione degli Accessi e Autenticazione:** Implementare autenticazione forte e controlli di accesso basati su ruolo per proteggere i sistemi;
- **Monitoraggio Continuo e Gestione degli Incidenti:** Monitorare costantemente i sistemi ICS per rilevare e rispondere agli incidenti in tempo reale;
- **Gestione dei Dispositivi Legacy:** Isolare e proteggere i dispositivi legacy, cercando di applicare patch ove possibile;
- **Protezione Fisica e Sicurezza dei Dispositivi:** Limitare l'accesso fisico ai dispositivi critici per prevenire attacchi fisici;
- **Sicurezza della Comunicazione:** Crittografare le comunicazioni e proteggere le connessioni remote;
- **Gestione delle Vulnerabilità e delle Patch:** Effettuare regolari valutazioni delle vulnerabilità e applicare patch per ridurre i rischi;
- **Resilienza e Recupero:** Avere piani di continuità operativa e di recupero per garantire il ripristino dei sistemi critici;

⁴¹ <https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/82/r3/final>

- **Gestione del Ciclo di Vita dei Dispositivi:** Garantire la sicurezza dei dispositivi durante tutto il loro ciclo di vita, compresa la dismissione sicura;
- **Formazione e Sensibilizzazione:** Formare regolarmente il personale sui rischi e le migliori pratiche di cybersicurezza;
- **Collaborazione tra IT e OT:** Allineare le politiche di sicurezza tra IT e OT per gestire le minacce in modo integrato;
- **Criteri di Sicurezza per i Fornitori:** Valutare e monitorare i fornitori per garantire che rispettino gli standard di sicurezza necessari.

2.3.6 EU-CyCLONe per Sistemi OT

Il **European Cyber Crisis Liaison Organization Network (EU-CyCLONe)**⁴² è un'iniziativa dell'Unione Europea nata con la direttiva **NIS2** per rafforzare il coordinamento nella gestione delle crisi cyber tra gli Stati membri. Il suo obiettivo è garantire una risposta tempestiva ed efficace agli attacchi informatici su larga scala, facilitando la condivisione di informazioni e il supporto reciproco tra le autorità nazionali di cybersecurity.

Per i settori **OT**, che includono infrastrutture critiche come **reti energetiche, trasporti, manifattura industriale, sanità e acqua**, il **EU-CyCLONe** fornisce:

1. **Coordinamento nella gestione delle crisi**
 - In caso di attacchi cyber a sistemi OT, EU-CyCLONe facilita il dialogo tra autorità nazionali, CERT/CSIRT e operatori critici per una risposta coordinata;
 - Aiuta a mitigare l'impatto su **impianti industriali, smart grid, trasporti ferroviari e aeroportuali**.
2. **Scambio di informazioni tra Stati membri**
 - Condivide intelligence su **vulnerabilità, indicatori di compromissione (IoC) e tecniche di attacco** rivolte ai sistemi OT;
 - Consente agli operatori OT di ricevere allerta precoci per proteggere le loro infrastrutture.
3. **Piani di risposta e simulazioni di attacco**
 - Organizza esercitazioni di **cyber wargaming** per testare la resilienza di **SCADA, ICS e reti industriali**;
 - Promuove la collaborazione tra pubblico e privato per migliorare le difese dei sistemi OT.
4. **Supporto alla conformità con NIS2 e CRA**
 - Aiuta gli operatori OT a implementare le direttive **NIS2, Cyber Resilience Act (CRA) e IEC 62443** per rafforzare la protezione degli asset industriali;

⁴² <https://www.enisa.europa.eu/topics/eu-incident-response-and-cyber-crisis-management/eu-cyclone>

- Facilita la creazione di standard comuni per la cybersecurity OT a livello europeo.

5. Coordinamento in caso di attacchi ibridi

- Riconosce l'importanza della protezione OT in contesti di attacchi **cyber-fisici** che possono compromettere la sicurezza di impianti industriali e reti critiche;
- Collabora con agenzie UE come **ENISA**⁴³ (European Union Agency for Cybersecurity) per migliorare la risposta agli attacchi che combinano minacce cyber e fisiche.

2.4 Attacchi IT-OT: STUXNET, Havox, Blackenergy2

2.4.1 STUXNET

Stuxnet⁴⁴ è un malware sofisticato scoperto nel 2010, progettato per colpire specifici sistemi industriali, in particolare quelli utilizzati nel programma nucleare iraniano. Questo worm informatico sfruttava vulnerabilità nei sistemi operativi Windows per infettare i software di controllo industriale Siemens, manipolando i Programmable Logic Controller (PLC) e alterando il funzionamento delle centrifughe per l'arricchimento dell'uranio. Stuxnet è considerato il primo esempio noto di arma cibernetica progettata per causare danni fisici a infrastrutture critiche, segnando un punto di svolta nella guerra cibernetica e sollevando preoccupazioni sulla vulnerabilità dei sistemi industriali a minacce informatiche avanzate.

Stuxnet funziona in tre fasi⁴⁵:

Fasi	Descrizione
Infezione dei Sistemi Windows	Stuxnet si diffonde tramite dispositivi removibili infetti, sfrutta vulnerabilità zero-day di Windows e il worm Conficker per propagarsi nelle reti aziendali.
Compromissione del Software Siemens Step7	Il malware infetta i progetti realizzati con Siemens WinCC/PCS7 Step7, modifica la libreria s7otbxdx.dll per intercettare le comunicazioni tra Windows e i PLC Siemens.
Attacco ai PLC	Stuxnet prende di mira PLC collegati a convertitori di frequenza di Vacon e Fararo Paya, modifica la velocità di rotazione dei motori causando danni fisici, mentre un rootkit nasconde queste alterazioni.

⁴³ <https://www.enisa.europa.eu/>

⁴⁴ Kushner, D. (2013). The Real Story of Stuxnet. IEEE Spectrum

⁴⁵ Karnouskos, S. (2011). Stuxnet Worm Impact on Industrial Cyber-Physical System Security. In Proceedings of the 37th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society (IECON 2011).

2.4.2 Havex

Havex⁴⁶ è un malware avanzato di tipo Remote Access Trojan (RAT) utilizzato in campagne di cyber-spionaggio contro sistemi industriali, in particolare nei settori energetico e manifatturiero. Identificato intorno al 2013, è noto per colpire SCADA e ICS (Industrial Control Systems) attraverso tecniche di watering hole (compromissione di siti web legittimi), e-mail di phishing e trojan per software ICS. Una delle sue caratteristiche distintive è la capacità di scansionare la rete industriale per identificare dispositivi con protocolli ICS, permettendo agli attaccanti di raccogliere informazioni critiche e potenzialmente sabotare operazioni.

2.4.3 BlackEnergy2

BlackEnergy2⁴⁷ è una versione evoluta del trojan BlackEnergy, inizialmente sviluppato per attacchi DDoS ma poi trasformato in un malware modulare capace di eseguire cyber-sabotaggi. È stato utilizzato in attacchi significativi contro infrastrutture critiche, causando un blackout che ha lasciato migliaia di persone senza elettricità. BlackEnergy2 sfrutta macro di documenti Word, vulnerabilità software e exploit kit per infiltrarsi nei sistemi, fornendo accesso remoto agli attaccanti e permettendo loro di manipolare dispositivi SCADA e ICS. La sua efficacia ha dimostrato la necessità di protezioni avanzate per i sistemi OT, evidenziando la crescente convergenza tra cybercriminalità e attacchi a infrastrutture critiche.

2.5 Dispositivi IT/OT, fisici o simulati, utilizzabili come target al fine della predisposizione del framework

I dispositivi OT (Operational Technology) sono apparecchiature hardware e software dedicate alla gestione e al controllo di processi industriali e infrastrutturali. Questi dispositivi comprendono PLC (Programmable Logic Controller), SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), DCS (Distributed Control System) e smart meter. Gli smart meter, in particolare, sono contatori intelligenti utilizzati per il monitoraggio e la gestione remota di consumi energetici (elettricità, gas, acqua). La loro funzione principale è raccogliere dati di consumo e trasmetterli ai fornitori di servizi per l'analisi e la fatturazione, spesso attraverso protocolli di comunicazione specifici.

Gli smart meter e altri dispositivi OT comunicano tipicamente con le reti SCADA o con piattaforme cloud utilizzando protocolli industriali come ad esempio il Modbus oppure il sempre più diffuso DLMS/COSEM. La comunicazione avviene attraverso collegamenti fisici (RS-485, Ethernet) o wireless (Wi-Fi, NB-IoT,

⁴⁶ <https://www.cisa.gov/news-events/ics-advisories/icsa-14-178-01>

⁴⁷ <https://www.cisa.gov/news-events/ics-alerts/ics-alert-14-281-01e>

Optical Port per citarne alcuni).

La sicurezza di questi protocolli è fondamentale per evitare attacchi informatici che possano compromettere l'integrità dei dati o manipolare le misurazioni.

Il DLMS/COSEM (Device Language Message Specification / Companion Specification for Energy Metering) è il protocollo standard più utilizzato per la comunicazione tra smart meter e sistemi di gestione. Questo protocollo definisce un modello per la rappresentazione dei dati e le modalità di accesso sicuro alle informazioni del contatore.

Il protocollo DLMS supporta diversi livelli di sicurezza, tra cui l'EAS-128 bit (Encryption Algorithm Suite 128-bit), basato sull'algoritmo AES (Advanced Encryption Standard) a 128 bit. Questo metodo garantisce la riservatezza e l'integrità delle comunicazioni, impedendo intercettazioni e manomissioni dei dati trasmessi tra smart meter e sistemi di gestione.

Per l'autenticazione e la cifratura, DLMS utilizza chiavi di sessione, derivate da chiavi master note solo alle parti autorizzate. La gestione delle chiavi è cruciale per garantire la sicurezza: esse devono essere distribuite in modo sicuro ai dispositivi, evitando il rischio di compromissioni. Inoltre, le chiavi possono essere aggiornate periodicamente per aumentare la robustezza del sistema contro attacchi di tipo replay o brute-force.

In un ambiente simulato o reale, la predisposizione di un framework di test per dispositivi IT/OT richiede l'implementazione di questi protocolli con le corrette configurazioni di sicurezza, garantendo la gestione sicura delle chiavi crittografiche e il monitoraggio delle comunicazioni.

In questo studio, non approfondiamo le vulnerabilità del protocollo di cifratura, ma assumiamo la conoscenza delle chiavi necessarie per la comunicazione sicura. Il nostro focus è quindi sul dato intrinseco, ovvero sull'analisi e la gestione delle informazioni fornite dallo smart meter piuttosto che sulla sicurezza del protocollo stesso.

Per poter accedere ai dati trasmessi, è fondamentale avere a disposizione uno smart meter con le relative chiavi di cifratura

Di seguito due modelli di Smart Meter possibili candidati a Device Under Test (DUT):

- Aclara/Hubbel Electricity SGM1500
 - Home Area Network (HAN) interface Wireless M-Bus, OMS Profile
 - Wide area Network (WAN) Interface NB-IoT With DLMS/COSEM at application layer and data modeling (IDIS profile)
 - DSMR P1 Interface According to "Dutch Smart Meter Requirements: P1 Companion Standard" (P1 profile).
 - Optical Port According to: HDLC, DLMS/COSEM, IDIS Profile.)
- Landis+Gyr. Landis+Gyr E650
 - GSM/GPRS/LTE

- RS485
- Optical Port

2.5.1 Smart Meter simulator

Tra le varie soluzioni di Smart Device simulator offerte dal mercato e dal mondo dell'open-source, Gurux (<http://www.gurux.fi>) rappresenta una delle soluzioni più efficaci, modulari e personalizzabili. Nella fattispecie del Progetto I.O.T. Vigil si utilizzerà la libreria Gurux.DLMS: un componente ad alte prestazioni che simula e supporta l'utente ad interfacciarsi con gli Smart Meter per la lettura di luce, gas ed acqua basati su protocollo DLMS/COSEM.

E' disponibile una versione User-Friendly, GXDLMSDirector, con una interfaccia grafica che consente agevolmente di eseguire ed utilizzare la libreria Gurux.DLMS, ed una versione da sviluppatore disponibile per diversi linguaggi (<https://www.gurux.fi/index.php/gurux.dlms>).

La documentazione disponibile è sufficientemente completa, è possibile creare il proprio Automatic Meter Reading (AMR) configurando i parametri caratteristici a partire da alcuni file XML di esempio, con possibilità di connessione Seriale, TCP/IP.

Si riporta di seguito uno screenshot allo startup della libreria java (Simulatore java "GURUX Smart Meter" library for Java. URL: <https://github.com/Gurux/gurux.dlms.java/>):

```

(r2r@cbwats)~/OT project/simEclipse/gurux.dlms.java/gurux.dlms.simulator.java
$ java -jar target/gurux.dlms.simulator.java-0.0.1-SNAPSHOT.jar -p 1000 -i WRAPPER -x crystal.xml -t Verbose -a None -C None -d DLMS -c 16 -s 1 -r ln
Picked up _JAVA_OPTIONS: -Dawt.useSystemAAFontSettings=on -Dswing.aatext=true
DLMS WRAPPER Logical Name simulator start in ports 1000-1000.
Server address: 1
Associations:
+++++
Client address: 16 Without authentication.
Conformance:
[GET]
MaxReceivePduSize: 65535 MaxSendPduSize: 65535

```

Figura 2.1: Gurux.DLMS in esecuzione

mentre nelle figure seguenti si riportano due fasi dell'esecuzione integrata dei pattern generati dal fuzzer che rappresentano l'input al simulatore attraverso il ProtocolHandler:

Infoteam S.r.l.
Sede operativa e legale:
Viale Pindaro 14 - 65127 Pescara
Tel. 085 4516370 - Fax 085 4516180
www.goinfoteam.it
go@goinfoteam.it
P.IVA e C. F. IT 015 386 806 85
Cap. Soc. € 10.329,13 i.v.
REA di PE 109418


```
[2025-06-04 10:45:15,585] Test Case: 12: DLMS_APDU_UNIFIED:[DLMS_APDU_UNIFIED.String2:11]
[2025-06-04 10:45:15,585] Info: Type: String
[2025-06-04 10:45:15,586] Info: Opening target connection (127.0.0.1:4060)...
[2025-06-04 10:45:15,586] Info: Connection opened.
[2025-06-04 10:45:15,586] Test Step: Monitor CallbackMonitor#1869229468176[pre=[],post=[verify_server_alive_optimized],restart=[],post_start_target=[]].pre_send()
[2025-06-04 10:45:15,586] Test Step: Callback function 'send_request_optimized'
[2025-06-04 10:45:15,531] Info: Dati inviati (generici): 6080014d
[2025-06-04 10:45:15,533] Info: Risposta: 61800101
[2025-06-04 10:45:15,634] Test Step: Fuzzing Node 'DLMS_APDU_UNIFIED'
[2025-06-04 10:45:15,634] Info: Sending 24 bytes...
[2025-06-04 10:45:15,634] Transmitted 24 bytes: 60 80 01 25 30 44 43 4d 44 3d 24 27 72 65 62 6f 6f 74 27 3b 24 43 4d 44 b''\x80\x01%0CMD=$'reboot';$CMD"
[2025-06-04 10:45:15,634] Test Step: Contact target monitors
[2025-06-04 10:45:15,634] Test Step: Post-test case callback: "verify_server_alive_optimized"
[2025-06-04 10:45:15,649] Test Step: Cleaning up connections from callbacks
[2025-06-04 10:45:15,649] Check OK: No crash detected.
[2025-06-04 10:45:15,649] Info: Closing target connection...
[2025-06-04 10:45:15,649] Info: Connection closed.
[2025-06-04 10:45:15,659] Test Case: 13: DLMS_APDU_UNIFIED:[DLMS_APDU_UNIFIED.String2:12]
[2025-06-04 10:45:15,659] Info: Type: String
[2025-06-04 10:45:15,660] Info: Opening target connection (127.0.0.1:4060)...
[2025-06-04 10:45:15,660] Info: Connection opened.
[2025-06-04 10:45:15,660] Test Step: Monitor CallbackMonitor#1869229468176[pre=[],post=[verify_server_alive_optimized],restart=[],post_start_target=[]].pre_send()
[2025-06-04 10:45:15,660] Test Step: Callback function 'send_request_optimized'
[2025-06-04 10:45:15,682] Info: Dati inviati (generici): 6080014e
[2025-06-04 10:45:15,683] Info: Risposta: 61800101
[2025-06-04 10:45:15,784] Test Step: Fuzzing Node 'DLMS_APDU_UNIFIED'
[2025-06-04 10:45:15,784] Info: Sending 24 bytes...
[2025-06-04 10:45:15,784] Transmitted 24 bytes: 60 80 01 25 30 44 43 4d 44 3d 24 22 72 65 62 6f 6f 74 22 3b 24 43 4d 44 b''\x80\x01%0CMD=$'reboot';$CMD"
[2025-06-04 10:45:15,784] Test Step: Contact target monitors
[2025-06-04 10:45:15,785] Test Step: Post-test case callback: "verify_server_alive_optimized"
[2025-06-04 10:45:15,798] Test Step: Cleaning up connections from callbacks
[2025-06-04 10:45:15,798] Check OK: No crash detected.
[2025-06-04 10:45:15,798] Info: Closing target connection...
[2025-06-04 10:45:15,798] Info: Connection closed.
[2025-06-04 10:45:15,807] Test Case: 14: DLMS_APDU_UNIFIED:[DLMS_APDU_UNIFIED.String2:13]
[2025-06-04 10:45:15,807] Info: Type: String
[2025-06-04 10:45:15,809] Info: Opening target connection (127.0.0.1:4060)...
[2025-06-04 10:45:15,809] Info: Connection opened.
[2025-06-04 10:45:15,809] Test Step: Monitor CallbackMonitor#1869229468176[pre=[],post=[verify_server_alive_optimized],restart=[],post_start_target=[]].pre_send()
[2025-06-04 10:45:15,809] Test Step: Callback function 'send_request_optimized'
[2025-06-04 10:45:15,832] Info: Dati inviati (generici): 6080014f
[2025-06-04 10:45:15,834] Info: Risposta: 61800101
[2025-06-04 10:45:15,934] Test Step: Fuzzing Node 'DLMS_APDU_UNIFIED'
[2025-06-04 10:45:15,934] Info: Sending 12 bytes...
[2025-06-04 10:45:15,934] Transmitted 12 bytes: 60 80 01 25 30 44 72 65 62 6f 6f 74 b''\x80\x01%0dreboot'
[2025-06-04 10:45:15,934] Test Step: Contact target monitors
[2025-06-04 10:45:15,935] Test Step: Post-test case callback: "verify_server_alive_optimized"
[2025-06-04 10:45:15,947] Test Step: Cleaning up connections from callbacks
[2025-06-04 10:45:15,947] Check OK: No crash detected.
[2025-06-04 10:45:15,947] Info: Closing target connection...
[2025-06-04 10:45:15,947] Info: Connection closed.
```

Figura 2.2: Log e tracciamenti Test Case Execution con fuzzer


```
boofuzz Fuzz Control RUNNING
Total: 112 of many
DLMS_OBIS_UNIFIED: 0 of 112 [ ] 0.000%
run time 10 sec
exec speed 6.8/sec
current DLMS_OBIS_UNIFIED:[DLMS_OBIS_UNIFIED.Byte28:111]

Pause
Test Case # Crash Synopsis

Test Case Log: 112
[2025-06-04 10:49:03,200] Test Case: 112: DLMS_OBIS_UNIFIED:[DLMS_OBIS_UNIFIED.Byte28:111]
[2025-06-04 10:49:03,201] Info: Type: Byte
[2025-06-04 10:49:03,201] Info: Opening target connection (127.0.0.1:4060)...
[2025-06-04 10:49:03,203] Info: connection opened.
[2025-06-04 10:49:03,203] Test Step: Monitor Callback#Monitor#1869229684040[pre=],post=[verify_server_alive_optimized],restart=[],post_start_target=[]].pre_send()
[2025-06-04 10:49:03,204] Test Step: callback function 'send_request_optimized'
[2025-06-04 10:49:03,219] Info: Dati inviati (generici): 60800149
[2025-06-04 10:49:03,220] Info: Risposta: 61800101
[2025-06-04 10:49:03,322] Test Step: Fuzzing Node 'DLMS_OBIS_UNIFIED'
[2025-06-04 10:49:03,322] Info: Sending 10 bytes...
[2025-06-04 10:49:03,322] Transmitted 10 bytes: c0 01 81 00 00 60 01 00 ff ff b'\xcc\x01\x81\x00\x00\x01\x00\xff\xff'
[2025-06-04 10:49:03,322] Test Step: Contact target monitors
[2025-06-04 10:49:03,322] Test Step: Post-test case callback: "verify_server_alive_optimized"
[2025-06-04 10:49:03,338] Test Step: Cleaning up connections from callbacks
[2025-06-04 10:49:03,338] Check OK: No crash detected.
[2025-06-04 10:49:03,338] Info: Closing target connection...
[2025-06-04 10:49:03,338] Info: Connection closed.
```

Figura 2.3: Dettaglio singolo Test Case Execution

L'attività è stata realizzata con l'utilizzo del fuzzer open-source boofuzz (<https://boofuzz.readthedocs.io/en/stable/>), ponendo attenzione alla cosiddetta fase di Instrumentation al fine di individuare e memorizzare i pattern di input responsabili di danni al DUT.

2.6 Vulnerabilità IT/OT note utilizzabili come obiettivo di prima analisi

Per una analisi completa e dettagliata delle minacce ai sistemi OT ed alle vulnerabilità che possono essere potenzialmente sfruttate (*exploitation*) si è preso come riferimento il MITRE ATT&CK® Framework, un database di tattiche e tecniche basato su osservazioni ed incidenti reali, di cui se ne riporta di seguito una rappresentazione tabellare specifica per gli Industrial Control Systems (<https://attack.mitre.org/matrices/ics/>):

ICS Matrix

Below are the tactics and techniques representing the MITRE ATT&CK® Matrix for ICS.

[View on the ATT&CK® Navigator](#)

[Version Permalink](#)

Initial Access	Execution	Persistence	Privilege Escalation	Evasion	Discovery	Lateral Movement	Collection	Command and Control	Inhibit Response Function	Impair Process Control	Impact
12 techniques	10 techniques	6 techniques	2 techniques	7 techniques	5 techniques	7 techniques	11 techniques	3 techniques	14 techniques	5 techniques	12 techniques
Drive-by Compromise	Autorun image	Hardcoded Credentials	Exploitation for Privilege Escalation	Change Operating Mode	Network Connection Enumeration	Default Credentials	Adversary-in-the-Middle	Commonly Used Port	Activate Firmware Update Mode	Brute Force I/O	Damage to Property
Exploit Public-Facing Application	Change Operating Mode	Modify Program	Hooking	Exploitation for Evasion	Network Sniffing	Exploitation of Remote Services	Automated Collection	Connection Proxy	Alarm Suppression	Modify Parameter	Denial of Control
Exploitation of Remote Services	Command-Line Interface	Module Firmware		Indicator Removal on Host	Remote System Discovery	Hardcoded Credentials	Data from Information Repositories	Standard Application Layer Protocol	Block Command Message	Module Firmware	Denial of View
External Remote Services	Execution through API	Project File Infection		Masquerading	Remote System Information Discovery	Lateral Tool Transfer	Data from Local System		Block Reporting Message	Spoof Reporting Message	Loss of Availability
Internet Accessible Device	Graphical User Interface	System Firmware		Rootkit	Wireless Sniffing	Program Download	Detect Operating Mode		Change Credential	Unauthorized Command Message	Loss of Control
Remote Services	Hooking	Valid Accounts		Spoof Reporting Message		Remote Services	I/O Image		Data Destruction		Loss of Productivity and Revenue
Replication Through Removable Media	Modify Controller Tasking			System Binary Proxy Execution		Valid Accounts	Monitor Process State		Denial of Service		Loss of Protection
Rogue Master	Native API						Point & Tag Identification		Device Restart/Shutdown		Loss of Safety
Spearpishing Attachment	Scripting						Program Upload		Manipulate I/O Image		Loss of View
Supply Chain Compromise	User Execution						Screen Capture		Modify Alarm Settings		Manipulation of Control
Transient Cyber Asset							Wireless Sniffing		Rootkit		Manipulation of View
Wireless Compromise									Service Stop		Theft of Operational Information
									System Firmware		

Figura 2.4: MITRE ATT&CK® - Tattiche e Tecniche di attacco per ICS

Come anche descritto nel precedente paragrafo, l'uso del fuzzing permette una automatizzazione dell'attività di Malformed Input Testing con l'obiettivo di rivelare potenziali debolezze dello Smart Meter come il Denial of Service oppure il Device Restart/Shutdown che appartengono alla categoria di tecniche di attacco classificate nel MITRE come Inhibit Response Function.

3 Analisi delle tecniche di Machine Learning

3.1 Introduzione

Al giorno d'oggi sono sempre di più le organizzazioni che integrano sistemi di Information Technology (IT) e Operational Technology (OT) nei loro processi, e per questo garantire la sicurezza di questi ambienti interconnessi è diventata una sfida critica⁴⁸. I sistemi IT si concentrano principalmente sull'elaborazione, l'archiviazione e la comunicazione dei dati, mentre i sistemi OT gestiscono processi fisici come la produzione, la distribuzione dell'energia e le operazioni di infrastrutture critiche. Tuttavia, nonostante le loro priorità distinte, entrambi i sistemi sono vulnerabili a minacce informatiche che ne sfruttano le debolezze per interrompere le operazioni, rubare informazioni sensibili o causare danni fisici.

L'integrazione dell'Intelligenza Artificiale (IA) nella cyber-security ha portato a significativi progressi nel contesto del Penetration Testing per infrastrutture di IT e OT. In particolare, il Penetration Testing identifica le vulnerabilità di un'infrastruttura IT/OT simulando attacchi reali, consentendo così alle organizzazioni di rafforzare le proprie difese. In tal senso, la complessità e l'interconnessione dei sistemi IT e OT richiedono approcci innovativi per modellare i comportamenti delle infrastrutture, rilevare anomalie e prevedere potenziali vettori d'attacco, ed in questo contesto è ancora molta la strada da fare.

Lo scopo di questo paragrafo è quello di offrire dapprima una panoramica generale delle metodologie basate sull'IA nel contesto dei sistemi di Penetration Testing per infrastrutture IT/OT, e successivamente uno studio più approfondito delle tecniche inerenti la sicurezza che potrebbero andare ad integrarsi con il framework discusso nel presente deliverable, evidenziando sfide e opportunità che questo settore può offrire.

3.2 Tecniche di Penetration Testing basate sull'IA

L'IA sta drasticamente trasformando il settore del Penetration Testing⁴⁹ consentendo simulazioni avanzate, modellazione del comportamento e rilevamento automatico delle vulnerabilità. Sebbene le sfide siano ancora tante, in particolare negli ambienti OT, le ricerche in corso sulla modellazione ibrida, il Federated Learning e la lightweight IA promettono di colmare il divario tra tecnologia all'avanguardia e applicazioni pratiche.

⁴⁸ R. Kaur, D. Gabrijelcic , T. Klobucar. Artificial intelligence for cybersecurity: Literature review and future research directions. Information Fusion, vol. 97, 101804, 2023;

⁴⁹ M. Alhamed, M. M. Hafizur Rahman. A Systematic Literature Review on Penetration Testing in Networks: Future Research Directions. Applied Sciences, vol. 13, 6986, 2023.

Attualmente, l'utilizzo dell'IA in sistemi di Penetration Testing può essere diviso in tre grandi categorie: sistemi che fanno uso di modelli basati su linguaggi, sistemi che fanno uso di metodi di Machine Learning, e sistemi che fanno uso di metodi di automazione formali.

1. Large Language Models (LLMs)

I modelli linguistici di grandi dimensioni, come la serie GPT di OpenAI, hanno mostrato un potenziale significativo nell'assistere le attività di Penetration Testing sia dal punto di vista simulativo di attacchi sia come strumento di rilevamento attacchi⁵⁰. In particolare, diversi risultati hanno dimostrato come gli LLMs possono essere utilizzati in vari contesti:

- simulazione di attacchi di privilege escalation (ovvero escalation delle autorizzazioni, come ad esempio lo sfruttamento di una falla, di un errore di progetto o di configurazione di un software applicativo o di un sistema operativo al fine di acquisire il controllo di risorse di macchina normalmente precluse a un utente o a un'applicazione) analizzando i feedback di sistema in cicli iterativi⁵¹;
- generare comandi di attacco e rilevare potenziali vulnerabilità basandosi sull'output del sistema⁵²;
- agire come assistenti virtuali per penetration tester, fornendo approfondimenti e automatizzando compiti ripetitivi⁵³.

⁵⁰ Più riferimenti:

-J. Zhang, H. Bu, H. Wen, Yi Liu, H. Fei, R. Xi, L. Li, Y. Yang, H. Zhu, D. Meng. When LLMs meet cybersecurity: a systematic literature review. *Cybersecurity*, vol. 8, issue 55, 2025;

-G. Deng, Y. Liu, V. Mayoral-Vilches, P. Liu, Y. Li, Y. Xu, T. Zhang, Y. Liu, M. Pinzger, S. Rass. Pentestgpt: An llm-empowered automatic penetration testing tool. arXiv: 2308.06782, 2 Giu 2024;

-A. Happe, J. Cito. Getting pwn'd by AI: Penetration Testing with Large Language Models. ESEC/FSE '23, December 3–9, 2023, San Francisco, CA, USA;

-J. Huang, Q. Zhu. Penheal: a two-stage llm framework for automated pentesting and optimal remediation. *Proceedings of the Workshop on Autonomous Cybersecurity*, pp 11–22, October 14–18, 2024, Salt Lake City, UT, USA;

-D. Pratama, N. Suryanto, A. A. Adiputra, T. T. H. Le, A. Y. Kadiptya, M. Iqbal, H. Kim. Cipher: Cybersecurity intelligent penetration-testing helper for ethical researcher. *Sensors*, vol. 24 issue 21, 6878, 2024.

⁵¹ A. Happe, A. Kaplan, J. Cito. Evaluating llms for privilege-escalation scenarios. arXiv: 2310.11409, 1 Aug 2024.

⁵² R. T. Prapty, A. Kundu, A. Iyengar. Using retriever augmented large language models for attack graph generation. arXiv: 2408.05855, 11 Aug 2024.

⁵³ Più riferimenti:

-S. Moskal, S. Laney, E. Hemberg, U. M. O'Reilly. LLMs killed the script kiddie: How agents supported by large language models change the landscape of network threat testing. arXiv: 2310.06936, 10 Oct 2023;

A titolo di esempio, uno studio con GPT-3.5 ha dimostrato la capacità del modello di enumerare i sistemi, identificare configurazioni deboli e suggerire percorsi di attacco praticabili. Nonostante la variabilità nei singoli test i risultati aggregati hanno mostrato una convergenza nel rilevamento delle vulnerabilità rendendo gli LLMs strumenti utili per gli hacker etici⁵⁴.

2. Modellazione del comportamento e rilevamento di anomalie

Un altro importante campo di studi nel contesto dei sistemi di Penetration Testing è quello rappresentato dai metodi che fanno uso di Machine Learning (ML)⁵⁵. Tali metodi vengono utilizzati per modellare il comportamento di sistemi IT e OT e sfruttarli per sviluppare algoritmi che vadano ad identificare variazioni nel comportamento nominale dei sistemi, permettendo così di rilevare anomalie dovute ad esempio ad attacchi informatici. Le tecniche di ML si dividono in tre macroaree⁵⁶:

- apprendimento supervisionato, consiste nella creazione di un modello basandosi su dataset etichettati per rilevare schemi di attacco noti⁵⁷;
- apprendimento non supervisionato, consiste nell'identificazione di anomalie nei dati operativi senza etichette predefinite, adatto per rilevare minacce sconosciute⁵⁸;

-J. Xu, J. W. Stokes, G. McDonald, X. Bai, D. Marshall, S. Wang, A. Swaminathan, Z. Li. Autoattacker: A large language model guided system to implement automatic cyber-attacks. arXiv: 2403.01038, 2 Mar 2024;

⁵⁴ A. Happe, J. Cito. Getting pwn'd by AI: Penetration Testing with Large Language Models. ESEC/FSE '23, December 3–9, 2023, San Francisco, CA, USA.

⁵⁵ M. A. Umer, K. N. Junejo, M. T. Jilani, A. P. Mathur. Machine learning for intrusion detection in industrial control systems: Applications, challenges, and recommendations. International Journal of Critical Infrastructure Protection, vol. 38, 100516, 2022.

⁵⁶ C. M. Bishop. Pattern recognition and machine learning. Springer-Verlag, 2006.

⁵⁷ Più riferimenti:

-M. A. Umer, K. N. Junejo, M. T. Jilani, A. P. Mathur. Machine learning for intrusion detection in industrial control systems: Applications, challenges, and recommendations. International Journal of Critical Infrastructure Protection, vol. 38, 100516, 2022;

-W. Hao, T. Yang, Q. Yang. Hybrid Statistical-Machine Learning for Real-Time Anomaly Detection in Industrial Cyber-Physical Systems. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering, vol. 20, issue 1, 2023

⁵⁸ Più riferimenti:

-M. A. Umer, K. N. Junejo, M. T. Jilani, A. P. Mathur. Machine learning for intrusion detection in industrial control systems: Applications, challenges, and recommendations. International Journal of Critical Infrastructure Protection, vol. 38, 100516, 2022;

-Y. Zhang, Y. Chen, J. Wang, Z. Pan. Unsupervised Deep Anomaly Detection for Multi-Sensor Time-Series Signals. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, vol. 35, issue 2, 2023.

- apprendimento per rinforzo, consiste nell'adattamento ad ambienti dinamici attraverso l'apprendimento di azioni difensive ottimali basate su simulazioni di attacco, laddove non ad esempio non è possibile collezionare dati a priori⁵⁹.

Negli ambienti OT, dove dominano protocolli come Modbus e SCADA, il rilevamento delle anomalie è fondamentale a causa della natura unica dei flussi di dati e dei vincoli operativi, ed in particolare in questo contesto, come vedremo successivamente, gli approcci basati su Machine Learning possono fornire una svolta.

3. Automated Vulnerability Assessment

La valutazione automatica delle vulnerabilità svolge un ruolo fondamentale nell'identificazione e nella mitigazione dei problemi nell'ambito sicurezza. A differenza degli approcci manuali, i sistemi automatizzati sfruttano tecnologie avanzate, combinando diverse tecnologie, come l'Intelligenza Artificiale⁶⁰ o approcci classici quali il Model Checking⁶¹, per scansionare rapidamente, analizzare e dare priorità alle vulnerabilità in ambienti complessi ed eterogenei. Questi strumenti simulano scenari di potenziali attacchi, analizzano le configurazioni di sistema e forniscono soluzioni per mitigare o risolvere totalmente problemi di sicurezza.

Nei framework IT/OT la valutazione automatica delle vulnerabilità è particolarmente cruciale a causa di diverse sfide uniche. Gli ambienti OT si basano spesso su hardware legacy e protocolli proprietari, rendendo insufficienti le soluzioni di sicurezza IT tradizionali. Inoltre, la natura in tempo reale dei sistemi OT richiede soluzioni che minimizzino le interruzioni garantendo al contempo un rilevamento efficace delle minacce. La valutazione automatizzata affronta queste sfide offrendo scalabilità, coerenza e analisi in tempo reale adattate alle esigenze specifiche dei sistemi IT e OT.

⁵⁹ M. A. Umer, K. N. Junejo, M. T. Jilani, A. P. Mathur. Machine learning for intrusion detection in industrial control systems: Applications, challenges, and recommendations. *International Journal of Critical Infrastructure Protection*, vol. 38, 100516, 2022.

⁶⁰ N. S. Harzevili, A. B. Belle, J. Wang, S. Wang, Z. M. Jiang, N. Nagappan. A Systematic Literature Review on Automated Software Vulnerability Detection Using Machine Learning. *ACM Computing Surveys*, vol. 57, issue 3, 1-36, 2024.

⁶¹ Più riferimenti:

-Z. Fanga, H. Fua, T. Gub, Z. Qian, T. Jaeger, P. Hud, P. Mohapatra. A model checking-based security analysis framework for IoT systems. *High-Confidence Computing*, vol. 1, 100004, 2021;

-I. H. Abbassi, F. Khalid, O. Hasan, A. M. Kamboh, M. Shafique. McSeVIC: A Model Checking Based Framework for Security Vulnerability Analysis of Integrated Circuits. *IEEE Access*, vol. 6, 32240 - 32257, 2018.

Elenchiamo di seguito alcuni esempi di tecnologie combinate nel contesto dell'Automated Vulnerability Assessment:

- la generazione di "honeypasswords" (password ingannevoli) per intrappolare gli attaccanti⁶²;
- la creazione di script per exploit di vulnerabilità comuni, riducendo il tempo richiesto per i test manuali;
- l'uso della verifica formale, basata su una combinazione tra Model Checking e LLMs, per identificare e correggere le vulnerabilità software⁶³.

Nel seguito ci concentreremo principalmente sulle tecniche di modellazione del comportamento e rilevamento anomalie che fanno uso del Machine Learning, ed in particolare dell'approccio supervisionato.

3.3. Apprendimento Supervisionato per modellazione del comportamento di sistemi IT/OT e rilevamento anomalie

Il rilevamento di anomalie nei sistemi IT/OT è fondamentale per garantire la sicurezza e l'efficienza delle infrastrutture. Le tecniche di Machine Learning supervisionato sono ampiamente utilizzate per identificare comportamenti anomali analizzando dati etichettati provenienti da questi sistemi. In particolare, l'apprendimento supervisionato si basa sull'uso di set di dati di ingresso (features) e di uscita (outputs) etichettati per addestrare algoritmi a classificare o prevedere risultati con precisione. Nel contesto del presente progetto vengono considerati i modelli addestrati su dati storici etichettati come "nominali" o "anomali", consentendo al sistema di riconoscere future occorrenze di anomalie. I dati nominali sono rappresentati da tutte le misure provenienti dal sistema durante il suo normale ciclo di funzionamento, ovvero quando non sono presenti anomalie. Basandosi su tali dati è possibile creare modelli matematici, tramite apprendimento supervisionato, in grado di prevedere il comportamento nominale del sistema nel prossimo futuro.

Tuttavia, una delle principali sfide nell'applicazione dell'apprendimento supervisionato è proprio la necessità di disporre di un ampio set di dati etichettati, che potrebbe non essere sempre disponibile. Inoltre, questi modelli possono avere difficoltà a rilevare anomalie non precedentemente osservate durante l'addestramento. In tal senso, le anomalie possono essere considerate in due modi principali:

1. caso in cui si hanno a disposizione dati di funzionamento anomalo. In questo caso è possibile creare diversi modelli per varie anomalie ed impostare degli algoritmi che ne permettano il

⁶² F. Yu, M. V. Martin. Targeted Honeyword Generation with Language Models. arXiv:2208.06946v2, 23 Aug 2022.

⁶³ N. Tihanyi, R. Jain, M. A. Ferrag, Y. Charalambous, Y. Sun, L. C. Cordeiro. A New Era in Software Security: Towards Self-Healing Software via Large Language Models and Formal Verification. arXiv:2305.14752v2, 27 Jun 2024.

rilevamento e la classificazione. Tuttavia, non è sempre facile avere dati di situazioni anomale, inoltre è opportuno rilevare possibili anomalie prima che queste creino un danno;

2. caso in cui non si hanno a disposizione dati di funzionamento anomalo. In questo caso, effettuando un'analisi predittiva del sistema, sfruttando il "modello nominale", e confrontando il risultato nel tempo con il comportamento reale dello stesso è possibile rilevare deviazioni dal comportamento nominale, rilevando quindi la presenza di anomalie.

Molti sono i lavori di ricerca portati avanti nell'ambito della sicurezza in contesti tecnologici tramite algoritmi di apprendimento supervisionato. Tali algoritmi, con gli opportuni adattamenti, potrebbero risultare utili nella risoluzione delle problematiche relative al framework del presente progetto.

In⁶⁴ gli autori presentano uno studio relativo a vari metodi in ambito Anomaly Detection in sistemi IoT da cui risulta l'utilizzo di una grande varietà di tecniche di apprendimento supervisionato in questo contesto, come Neural Networks (NN), Regression Trees (RT), Support Vector Machines (SVM), Principal Component Analysis (PCA), ed altri anche di diversi tipi di apprendimento. In⁶⁵ gli autori analizzano due algoritmi, ovvero SVM e Random Forests (RF), comparandone le performance nel contesto di rilevamento attacchi in due casi industriali, uno relativo al controllo del traffico in condotte del gas basato su Modbus e l'altro relativo al processamento del traffico batch su OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture). In⁶⁶ gli stessi autori hanno esteso la presentazione e comparazione di algoritmi supervisionati per il rilevamento di anomalie considerando anche il k-Nearest Neighbour (kNN) ed il k-means clustering, per quanto quest'ultimo rientri tra gli algoritmi non supervisionati. In questo caso gli scenari di test ricadevano su comunicazioni industriali basate su Modbus/TCP. In⁶⁷, invece, gli autori hanno proposto un approccio di rilevamento anomalie per sistemi SCADA in sistemi di controllo industriali (ICS) basato su algoritmi di apprendimento supervisionato quali SVM, kNN e C4.5 Decision Trees.

⁶⁴ S. F. Chevtchenko, E. Da Silva Rocha, M. C. M. Dos Santos, R. L. Mota, D. M. Vieira, E. C. De Andrade, D. R. Barbosa De Araújo. Anomaly Detection in Industrial Machinery Using IoT Devices and Machine Learning: A Systematic Mapping. Vol. 11, 128288, 2023.

⁶⁵ S. D. Duque Anton, S. Sinha, H. D. Schotten. Anomaly-based Intrusion Detection in Industrial Data with SVM and Random Forests. International Conference on Software, Telecommunications and Computer Networks (SoftCOM), 19-21 September 2019, Split, Croatia.

⁶⁶ S. D. Anton, S. Kanoor, D. Fraunholz, H. D. Schotten. Evaluation of Machine Learning-based Anomaly Detection Algorithms on an Industrial Modbus/TCP Data Set. 13th International Conference on Availability, Reliability and Security, 27-30 August 2018, Hamburg, Germany.

⁶⁷ B. Al-Madani, A. Shawahna, M. Qureshi. Anomaly Detection for Industrial Control Networks using Machine Learning with the help from the Inter-Arrival Curves. arXiv:1911.05692v1, 2 Nov 2019.

Il problema di questi algoritmi, ormai risalenti a 5 anni fa circa, e di altri simili, consiste nel fatto che spesso fanno semplicemente un uso "puro" degli algoritmi di Machine Learning, ovvero funzionano fornendo i set di dati a disposizione all'interno dell'algoritmo di turno per creare un modello che poi viene utilizzato per effettuare una predizione. Benché questo tipo di approcci siano funzionanti, non si adattano al meglio alle caratteristiche specifiche del tipo di sistema, in quanto presentano una bassa complessità. In tal senso, algoritmi più elaborati potrebbero fornire prestazioni migliori, specialmente in sistemi molto complessi. Ad esempio, in⁶⁸ gli autori propongono l'integrazione di un algoritmo di Non-Intrusive Load Monitoring (NILM) con algoritmi di Machine Learning, quali Convolutional Neural Network (CNN), Long-Short Term Memory (LSTM) e SVM, per rilevare anomalie in sistemi di potenza OT, mostrando un miglioramento sia in termini di prestazioni che di robustezza.

Non molta ricerca è stata, però, indirizzata negli ultimi anni in questa direzione, in particolar modo nell'ambito OT. Tuttavia, in altri ambiti di ricerca, la creazione di algoritmi per il rilevamento di anomalie in sistemi complessi, in particolare integrando metodologie di Machine Learning con tecniche standard di altri settori, è stata investigata con molta attenzione, ed alcuni di essi si potrebbero inserire bene nel contesto del framework del presente progetto. Uno di questi è l'ambito del monitoraggio strutturale (Structural Health Monitoring - SHM), in cui come si può bene immaginare il rilevamento di danni, e quindi di anomalie, è particolarmente cruciale. Il parallelismo si può trovare nel fatto che le strutture edificate sono sistemi particolarmente complessi e difficili da modellare, proprio come i sistemi IT/OT, e gli algoritmi che sono in grado di modellare i comportamenti di tali strutture e rilevarne i danni possono essere adattati nel contesto del framework del presente progetto.

Un'area ampiamente esplorata in questo contesto consiste nell'uso di metodologie di deep learning: gli autori in⁶⁹ hanno proposto approcci basati su algoritmi di reti neurali in diversi scenari per rilevare la presenza di guasti nelle strutture, ed in generale è stato dimostrato che tali algoritmi sono molto efficienti in tal senso. Tuttavia, un noto svantaggio di questi approcci è che le reti neurali forniscono modelli piuttosto complessi. Sebbene le nuove tecnologie stiano facilitando la diffusione delle reti neurali

⁶⁸ A. Schroeder, P. McClure, P. Thulasiraman. Anomaly Detection in Operational Technology Systems Using Non-Intrusive Load Monitoring Based on Supervised Learning. IEEE International Conference on Cyber Security and Resilience, 2-4 September 2024, London, UK.

⁶⁹ Più riferimenti:

-A. C. Neves, I. Gonzalez, J. Leander, R. Karoumi. Structural health monitoring of bridges: a model-free ANN-based approach to damage detection. Journal of Civil Structural Health Monitoring. 2017;7(5):689-702;

-C. M. Chang, T. K. Lin, C. W. Chang. Applications of neural network models for structural health monitoring based on derived modal properties. Measurement. 2018;129:457-470.

superando i problemi di complessità computazionale⁷⁰, in alcuni casi possono essere necessari modelli più semplici. Inoltre, in termini di applicazione delle tecniche standard di rilevamento dei guasti, modelli più semplici o persino lineari possono essere più adatti a seconda dell'applicazione considerata, prestando però attenzione a non semplificare troppo per non ricadere nei problemi discussi precedentemente.

A tal proposito, tecniche molto più semplici e consolidate che possono affrontare questa importante questione, e che sono ampiamente utilizzate nel contesto della modellazione SHM, sono il Partial Least Squares (PLS)⁷¹ e la Principal Component Analysis⁷².

Il PLS è una tecnica standard che deriva un insieme di combinazioni lineari degli ingressi per produrre un modello di regressione per la stima dell'uscita. La diffusione del PLS in diversi campi applicativi, ad esempio nel monitoraggio strutturale⁷³, è motivata dalla sua semplicità. Tuttavia, un ovvio svantaggio di questa tecnica è la sua incapacità di approssimare bene le dinamiche di sistemi complessi, in quanto possono presentare comportamenti non lineari, quindi difficili da modellare tramite una combinazione lineare di ingressi. Tale problema è chiaramente anche presente in diversi sistemi IT/OT, sebbene non in tutti.

La PCA invece consiste in una proiezione ortogonale di un dataset in uno spazio a dimensione inferiore in modo tale da massimizzare la varianza. Attraverso la riduzione dimensionale la PCA può rivelare un pattern molto più semplice che può essere estratto utilizzando la decomposizione ai valori singolari (EVD) tramite la matrice di covarianza campionaria⁷⁴. Questo pattern è in generale molto sensibile ai cambiamenti strutturali (ad es. danni) e può essere utilizzato per il rilevamento dei danni strutturali. In tal senso, si può adattare bene ad un numero maggiore di casistiche di sistemi IT/OT rispetto agli approcci basati su PLS. Esistono diversi articoli di ricerca basati su questo paradigma, si vedano ad esempio i

⁷⁰ R. Zhao, R. Yan, Z. Chen, K. Mao, P. Wang, R. X. Gao. Deep learning and its applications to machine health monitoring. *Mechanical Systems and Signal Processing*. 2019;115:213-237.

⁷¹ T. Hastie, R. Tibshirani, J. Friedman. *The Elements of Statistical Learning*. Vol 2. Springer; 2009.

⁷² R. Isermann. *Fault-Diagnosis Systems: An Introduction from Fault Detection to Fault Tolerance*. Springer Science & Business Media; 2006.

⁷³ N. Deng, J. G. Wang, A. Szostak-Chrzanowski. *Dam Deformation Analysis Using the Partial Least Squares Method*. Citeseer; 2008.

⁷⁴ J. E. Jackson. *A User's Guide to Principal Components*. John Wiley & Sons; 2005.

riferimenti⁷⁵. Più precisamente, in⁷⁶ gli autori hanno eseguito il rilevamento dei danni stimando online, con un filtro di Kalman, l'evoluzione temporale dei parametri di un modello autoregressivo della struttura basato su PCA, mentre gli autori in⁷⁷ si sono concentrati solamente sulla risposta in uscita generata dal modello AR basato su PCA, semplificando quindi il modello ma riducendone le prestazioni. In⁷⁸ è stato suggerito l'uso della PCA per l'identificazione di guasti nei sensori ricostruendo ciascuna variabile mediante sostituzione iterativa e ottimizzazione. In⁷⁹ invece gli autori hanno affrontato il problema della non linearità nella PCA utilizzando la PCA basata sui kernel. Infine in⁸⁰ è stata proposta l'idea di rilevare i danni combinando l'analisi PCA con la trasformata wavelet. In generale, tutte queste tecniche dimostrano la capacità dei modelli basati su PCA di rilevare danni in una struttura, e con molta probabilità potrebbero risultare funzionali anche nei contesti IT/OT. Tuttavia, sebbene la PCA sia un metodo versatile e robusto, presenta anche alcune limitazioni. In primo luogo, la PCA viene eseguita calcolando la decomposizione ai valori singolari dei dati, di conseguenza la complessità dell'algoritmo aumenta con l'aumentare del numero di sensori. Nel caso dei sistemi IT/OT questo succederebbe con il numero di misure e canali. In particolare, la complessità computazionale del calcolo degli autovalori per una matrice $n \times n$ è $O(n^3)$ con gli algoritmi SVD standard⁸¹. Di conseguenza la PCA può risultare computazionalmente proibitiva o inefficiente quando la dimensione del sistema è molto elevata. Un'altra limitazione è che la Principal Component della PCA è data come combinazione lineare dei dati originali. Pertanto, se

⁷⁵ Più riferimenti:

-M. Krishnan, B. Bhowmik, A. K. Tiwari, B. Hazra. Online damage detection using recursive principal component analysis and recursive condition indicators. *Smart Materials and Structures*. 2017;26(8):085017;

-V. H. Nguyen, J. C. Golinval. Fault detection based on kernel principal component analysis. *Engineering Structures*. 2010;32(11):3683-3691.

⁷⁶ M. Krishnan, B. Bhowmik, A. K. Tiwari, B. Hazra. Online damage detection using recursive principal component analysis and recursive condition indicators. *Smart Materials and Structures*. 2017;26(8):085017.

⁷⁷ K. Lakshmi, A. R. Mohan Rao. A robust damage-detection technique with environmental variability combining time-series models with principal components. *Nondestructive Testing and Evaluation*. 2014;29(4):357-376.

⁷⁸ R. Dunia, S. J. Qin, T. F. Edgar, T. J. McAvoy. Identification of faulty sensors using principal component analysis. *AIChE Journal*. 1996;42(10):2797-2812.

⁷⁹ V. H. Nguyen, J. C. Golinval. Fault detection based on kernel principal component analysis. *Engineering Structures*. 2010;32(11):3683-3691.

⁸⁰ K. N. Kesavan, A. S. Kiremidjian. A wavelet-based damage diagnosis algorithm using principal component analysis. *Structural Control and Health Monitoring*. 2012;19(8):672-685.

⁸¹ V. Y. Pan, Z. Q. Chen. The complexity of the matrix eigenproblem. *Proceedings of the 31st Annual ACM Symposium on Theory of Computing*, 507-516, 1999.

l'assunzione di linearità non è soddisfatta, la PCA non fornisce l'accuratezza di previsione desiderata⁸², e questo può rappresentare un importante problema nei contesti di sistemi IT/OT in quanto la natura delle dinamiche del sistema non è ben nota a priori. Inoltre, su dati multidimensionali di grandi dimensioni, possono comparire bias negli autovalori campionari e incoerenze negli autovettori campionari portando la PCA a fornire risultati inattesi⁸³.

Per far fronte a questi ulteriori problemi i ricercatori hanno iniziato a studiare algoritmi più complessi che fanno uso della combinazione di più tecniche viste finora. In particolare, due tecniche innovative che possono essere utili all'interno del framework proposto nel presente progetto sono state presentate in⁸⁴, dove gli autori affrontano diverse delle limitazioni menzionate precedentemente considerando sia il problema della modellazione dei sistemi complessi che il rilevamento di anomalie. In particolare, la prima metodologia sfrutta una recente tecnica di identificazione dei modelli basata sull'identificazione dei sistemi autoregressivi e sulla teoria dei Regression Trees. Il principale vantaggio di questa metodologia è che fornisce un framework di modellazione che è sia semplice dal punto di vista della complessità computazionale (poiché consiste in una raccolta di modelli lineari: grazie alla suddivisione del dataset indotta dall'algoritmo RT è in grado di estrarre un modello lineare a tratti del comportamento non lineare del sistema) sia accurato in termini di prestazioni nel rilevamento delle anomalie.

La seconda metodologia, invece, consiste nell'estensione dell'approccio classico di modellazione basato su PCA attraverso la teoria Poly-Exponential (PE). Il metodo PE è una tecnica di modellazione ben nota ed utilizzata in diversi ambiti di studio. Ad esempio, in⁸⁵ gli autori hanno utilizzato metodi basati su PE per creare modelli di reazioni farmaco-corpo nello studio della farmacocinetica. In⁸⁶ gli autori hanno modellato i profili di concentrazione plasmatica nel tempo utilizzando il modello PE ottenendo una

⁸² Y. K. Lee, E. R. Lee, B. U. Park. Principal component analysis in very high-dimensional spaces. *Statistica Sinica*. 2012;22(3):933-956.

⁸³ I. M. Johnstone, D. Paul. PCA in high dimensions: an orientation. *Proceedings of the IEEE*. 2018;106(8):1277-1292.

⁸⁴ F. Smarra, J. Teen, A. D'Innocenzo. Learning methods for structural damage detection via entropy-based sensors selection. *International Journal of Robust and Nonlinear Control*. 2022;32(10):6035-6067.

⁸⁵ Più riferimenti:

-B. P. Imbimbo, E. Imbimbo, S. Daniotti, D. Verotta, G. Bassotti. A new criterion for selection of pharmacokinetic multiexponential equations. *Journal of Pharmaceutical Sciences*. 1988;77(9):784-789;

-A. B. Moreira, H. P. Oliveira, T. D. Atvars, et al. Direct determination of paracetamol in powdered pharmaceutical samples by fluorescence spectroscopy. *Analytica Chimica Acta*. 2005;539(1-2):257-261.

⁸⁶ D. E. Mager, W. J. Jusko. General pharmacokinetic model for drugs exhibiting target-mediated drug disposition. *Journal of Pharmacokinetics and Pharmacodynamics*. 2001;28(6):507-532.

rappresentazione accurata della variazione delle concentrazioni di farmaco. In⁸⁷ il modello PE è stato applicato all'estrapolazione senza rumore dimostrando riduzioni dell'errore tra 18 e 24 volte rispetto ai circuiti non mitigati. I risultati mostrati hanno portato gli autori in⁸⁸ ad estendere il classico framework di modellazione PCA aggiungendo un termine di correzione PE (quindi non lineare), sviluppando così una metodologia di rilevamento di anomalie basata sul filtro di Kalman esteso. Questo ha permesso di migliorare la sensibilità nel rilevamento di anomalie, catturando il comportamento non lineare del sistema rispetto alla classica PCA, ma al prezzo di una maggiore complessità.

⁸⁷ T. Giurgica-Tiron, Y. Hindy, R. LaRose, M. A. Zeng. Digital zero noise extrapolation for quantum error mitigation; 2020:306-316; IEEE.

⁸⁸ F. Smarra, J. Teen, A. D'Innocenzo. Learning methods for structural damage detection via entropy-based sensors selection. International Journal of Robust and Nonlinear Control. 2022;32(10):6035-6067.

4. Definizione del framework

4.1. Introduzione

La rapida convergenza tra tecnologie Information Technology (IT) e Operational Technology (OT) ha trasformato i moderni impianti industriali in ecosistemi connessi, ma al contempo ne ha ampliato in modo esponenziale la superficie d'attacco.

In questo contesto, il presente capitolo descrive un framework multilivello che nasce con l'obiettivo di colmare il vuoto attuale fra le tradizionali attività di vulnerability assessment nel mondo IT e le più stringenti esigenze di sicurezza dei dispositivi OT.

A differenza degli approcci di penetration testing classici, centrati quasi esclusivamente su reti e applicazioni IT, il framework integra in maniera nativa:

1. Una piattaforma di Vulnerability Management (Componente IT) – motore di orchestrazione, asset discovery, classificazione e reporting e dotato di interfacce REST.
2. Una OT-Box autonomamente configurabile (Componente OT) – intesa come laboratorio portatile che combina:
 - Core-Logic Fuzzer capace di generare input leciti, malformati o di tipo flooding su tutti i livelli dello stack protocollare (dal livello fisico all'applicativo);
 - Bus Interface modulare per l'iniezione dei pattern su bus industriali reali o simulati (es. IEC 61850, DLMS, Modbus/TCP);
 - Motore di correlazione ATT&CK for ICS per mappare in tempo reale le azioni osservate alle tattiche e tecniche MITRE;
 - Predisposizione all'uso di algoritmi di *machine learning* per la prioritizzazione del rischio.

4.2 Componente IT

La componente IT del framework si fonda su una piattaforma SaaS proprietaria sviluppata da Infoteam. Su questa base verrà implementato un modulo di *vulnerability management*, che gestirà le comunicazioni con l'OT Box tramite interfacce **REST API** e che **potrebbe integrare algoritmi di intelligenza artificiale**, al fine di ottimizzare la classificazione e la presentazione dei risultati ottenuti durante le attività di test.

Il modulo IT includerà anche funzionalità estese di *management*, come la registrazione automatica degli eventi, la tracciabilità delle risultanze delle analisi e l'organizzazione strutturata dei dati raccolti, con l'obiettivo di migliorarne la fruibilità operativa e la valorizzazione in contesti produttivi. L'adozione di un'interfaccia standardizzata è pensata per favorire la **scalabilità della soluzione** e per consentirne l'integrazione con strumenti già in uso presso le aziende industriali.

L'impiego di tecniche di *machine learning* per la **prioritizzazione automatica delle vulnerabilità** potrebbe consentire anche agli operatori di concentrare l'attenzione sulle criticità più rilevanti, valutate in base a parametri quali l'impatto potenziale, la probabilità di sfruttamento e la funzione del dispositivo target all'interno del sistema.

Di seguito viene riportato uno schema a blocchi esemplificativo della Piattaforma IT, con l'indicazione dei punti di interfaccia verso la componente OT (c.d. "OT Box"):

4.3 Componente OT

La componente OT del framework viene progettata per generare ed eseguire test automatici su dispositivi industriali, anche in contesti in cui non è disponibile il codice sorgente o l'accesso completo ai sistemi. Il nucleo di questa componente sarà costituito dalla **Core-Logic**, un modulo che è in grado di generare autonomamente pattern di test secondo una logica di tipo *fuzzer*, supportata da una **Bus Interface** che consente l'iniezione degli input generati su tutti i livelli dello stack protocollare, dal livello fisico a quello applicativo.

L'obiettivo principale sarà l'applicazione della tecnica del **Malformed Input Testing**, prevista dagli standard di collaudo degli apparati industriali. I pattern generati potranno essere leciti, malformati o di tipo *flooding*, e saranno utilizzati per sollecitare le strutture dati dei protocolli impiegati nei dispositivi target. La componente sarà compatibile con protocolli industriali diffusi, come ad esempio **DLMS**, e potrà operare su dispositivi sia reali che simulati.

Le risposte raccolte verranno analizzate anche alla luce del framework **MITRE ATT&CK for ICS**, al fine di mappare eventuali vulnerabilità o comportamenti anomali osservati durante i test. L'interfacciabilità con il modulo IT permetterà la trasmissione strutturata dei risultati, la loro visualizzazione in tempo reale e l'eventuale avvio di azioni correttive.

Dal punto di vista ingegneristico, la componente OT sarà progettata per essere **modulare e configurabile**, con l'obiettivo di garantirne l'adattamento a diversi ambienti di test e a differenti tipologie di dispositivi.

Di seguito una macro-struttura dell'architettura ipotizzata:

4.4 Considerazioni Finali sull'Architettura

L'integrazione tra le due componenti garantisce la creazione di una soluzione flessibile, scalabile e realistica per l'analisi delle vulnerabilità in contesti OT. Il framework, grazie alla cooperazione tra logiche di automazione OT e strumenti intelligenti di gestione IT, si configura come un ponte tra domini tradizionalmente separati, permettendo di affrontare le sfide emergenti della **cybersecurity industriale** con un approccio moderno e orientato all'integrazione.

L'architettura così concepita consentirà il test black-box anche quando il codice sorgente del dispositivo non è disponibile, garantendo la rilevazione di fault di protocollo, condizioni di crash, degradi prestazionali e comportamenti anomali che sfuggirebbero a un'analisi puramente statica.

Valore aggiunto rispetto allo stato dell'arte

- Copertura end-to-end: dal discovery degli asset IT alla validazione runtime degli apparati OT critici;
- Scalabilità e ripetibilità: la logica fuzzer parametrica permette di replicare i test su linee diverse, versionare i casi di prova ed effettuare benchmark dei risultati nel tempo con metriche omogenee;
- AI-driven Risk Scoring: l'adozione di tecniche di *machine learning* consente di evidenziare le vulnerabilità a più alto impatto operativo, riducendo il tempo di attacco;
- Connessione a standard di settore: ANSI/CAN/UL 2900, profili di sicurezza CEN/CENELEC/ETSI per smart meter e MITRE ATT&CK for ICS vengono impiegati come riferimenti metodologici, assicurando compliance e trasferibilità dei risultati.

I dettagli relativi all'implementazione verranno inseriti all'interno del deliverable di specifica dei requisiti e testing della PoC (D.2.1 - Specifica dei requisiti e D.2.2 - Relazione sulla PoC).